

SÍNTESIS DE SISTEMAS DE COGENERACIÓN

FUNDAMENTOS y APLICACIONES

Miguel Ángel Lozano Serrano

Área de Máquinas y Motores Térmicos
Departamento de Ingeniería Mecánica

(2003)

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Síntesis de sistemas de cogeneración

Fundamentos y Aplicaciones

RESUMEN

En los últimos años es práctica común considerar la opción de sistemas de cogeneración en la fase de diseño de los grandes edificios residenciales y comerciales (hospitales, centros comerciales, complejos hoteleros, etc.). Se dispone de una amplia variedad de tecnologías para atender los servicios energéticos de agua caliente sanitaria (ACS), calefacción y refrigeración. También existe la posibilidad de utilizar acumulación térmica. Para identificar la mejor combinación de tecnologías a implantar debe realizarse un análisis riguroso de las condiciones ambientales y de las demandas de servicios energéticos. También deben tenerse en cuenta las tarifas energéticas y la condición legal de autoproducción. Decidir la configuración óptima del sistema de suministro energético resulta un problema complejo pues debe considerarse las demandas variables de potencia eléctrica, ACS, calefacción y refrigeración, así como los precios variables de compra/venta de energía eléctrica. Como estos sistemas pueden estar formados por varios tipos de equipos existen distintas configuraciones alternativas según el tipo, número y tamaño de los equipos seleccionados. Para una configuración dada existen distintas estrategias de operación (equipos parados o en marcha a carga nominal o parcial) para adaptar la producción a las variaciones de la demanda. El objetivo de este trabajo es desarrollar procedimientos computacionales para el diseño inicial de sistemas de cogeneración. La función objetivo a minimizar será el coste total anual. El problema de optimización se formula con técnicas de programación lineal-entera. Como resultado se obtienen tanto la configuración óptima del sistema como la estrategia óptima de operación para cada uno de los periodos de discretización de la demanda.

1. INTRODUCCION	4
2. CONSIDERACIONES DE DISEÑO	7
2.1 Demanda	7
2.2 Recursos	10
2.3 Equipos	10
2.4 Integración energética	19
2.5 Hipótesis metodológica	20
3. PROGRAMACION LINEAL ENTERA	23
3.1 Aspectos matemáticos	23
3.2 Formulación de modelos con variables binarias	29
4. MODELADO DE EQUIPOS Y SISTEMAS	31
4.1 Modelos simples	31
EJEMPLO 1. SISTEMAS SIMPLES DE COGENERACION	33
4.2 Modelos complejos	42
EJEMPLO 2. SISTEMA DE TRIGENERACION	44
4.3 Modelos de turbinas de gas para cogeneración (ciclo Cheng)	48
5. OPTIMIZACION Y COMPLEJIDAD	51
5.1 Decisiones jerárquicas	51
5.2 Descomposición	53
5.3 Herramientas de cálculo	57
5.4 Análisis	58
EJEMPLO 3. SISTEMAS DE COGENERACION PARA HOSPITALES	60
6 CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS	67
6.1 Resultados alcanzados	67
6.2 Aspectos mejorables	68
7 BIBLIOGRAFIA	69

1. INTRODUCCION

La potencia eléctrica instalada en sistemas de cogeneración ha crecido significativamente a lo largo de la última década superándose ampliamente las previsiones del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de 1991. Esto se debió a: i) la rentabilidad económica de los sistemas instalados derivada del aprovechamiento eficiente de la energía consumida, ii) la oportunidad de sustituir los consumos de otros combustibles por el de gas a precios muy competitivos, y iii) la paulatina liberalización del Sector Energético que posibilitó la venta de electricidad cogenerada en condiciones razonables. Algunos datos significativos para España son los siguientes: i) la potencia eléctrica instalada en cogeneración pasa de 1000 MW aprox. en 1990 a 5000 MW en 2000, ii) la electricidad cogenerada supone hoy cerca del 15% del consumo nacional de energía eléctrica, y iii) el consumo de gas natural crece de 4,5 a 12,3 Mtep/año, entre 1990 y 2000 y contribuye hoy casi al 15% del consumo de energía primaria.

El cambio gradual hacia una economía de servicios y las nuevas instalaciones para confort térmico aumentan considerablemente los consumos de energía en los edificios. Más del 40% de la demanda de energía final en la UE tiene lugar en el Sector Residencial-Comercial. En España, por razones climáticas y de nivel de vida, este porcentaje es menor (aprox. 25%) pero crece rápidamente. La observación del consumo energético de este sector en España permite comprobar que el 65% de su demanda energética durante el invierno es de origen térmico (producción de agua caliente sanitaria 20% y calefacción 45%) por lo que existen razones para pensar en la conveniencia de instalar sistemas de cogeneración para atenderla.

Prácticamente todas las industrias no obsoletas con elevados consumos de energía térmica incorporan a día de hoy un sistema de cogeneración. Mientras tanto el cambio gradual hacia una economía de servicios incrementa los consumos de energía en el Sector Residencial-Comercial. Hoy, menos del 10% de la potencia eléctrica instalada en cogeneración corresponde al Sector Residencial-Comercial. Las oportunidades de cogeneración pueden desaprovecharse en este sector por varias causas: i) grandes fluctuaciones temporales de los consumos energéticos (electricidad, agua caliente, calefacción, refrigeración, etc.), ii) mucha variedad de opciones tecnológicas para configurar la planta de servicios energéticos (cogeneración-no cogeneración, turbina de gas-MACI, caldera-bomba de calor, refrigeración mecánica-refrigeración por absorción, acumulación térmica-no acumulación, ...), iii) menor capacitación técnica o ausencia de personal encargado de la gestión energética, y iv) múltiples usuarios de los servicios energéticos que perciben el aprovisionamiento individual de mayor garantía.

La inexistencia de sistemas de cogeneración atendiendo las demandas térmicas en el Sector Residencial-Comercial supone desperdiciar un enorme potencial de ahorro de energía primaria. Este trabajo de investigación quiere contribuir a evitar que esto ocurra. Los agentes de decisión y los profesionales que proyectan, construyen y mantienen el edificio deberían actuar adoptando el principio de máxima economía global. Esto implica: 1) un diseño de la envolvente del edificio que controle la influencia del medio ambiente sobre su interior y 2) un diseño eficiente del sistema de aprovisionamiento de servicios energéticos (electricidad, calefacción, agua caliente, refrigeración, ventilación, ...) que para grandes consumos debería ser un sistema de cogeneración con ó sin acumulación térmica.

Mucho de lo dicho para el Sector Residencial-Comercial vale también para grandes industrias que consumen poca energía térmica de proceso pero con consumos elevados de climatización y para pequeñas y medianas industrias con consumos importantes de energía térmica, a veces también ligados a las condiciones climáticas.

En las últimas décadas se ha investigado mucho sobre sistemas energéticos eficientes y económicos para el Sector Industrial. Hoy disponemos de herramientas comerciales que facilitan la optimización de estos sistemas desde su concepción (determinación de la estructura del sistema mediante técnicas de síntesis e integración energética de procesos) hasta el control óptimo en tiempo real de su operación, pasando por el diseño ó selección de equipos y la optimización de las variables de proceso (simuladores de plantas y equipos). Mucho menos se ha investigado sobre sistemas energéticos para el Sector Residencial-Comercial. Solo cabe destacar como excepciones los sistemas de calefacción / climatización de distrito, inexistentes en nuestro país, y los grandes proyectos, enfocados al modo industrial, para grandes edificios y urbanizaciones singulares.

Lógicamente deben aprovecharse la experiencia acumulada y las técnicas de diseño ya elaboradas, aunque también debe tenerse en cuenta que la problemática a resolver es distinta. En los sistemas energéticos del Sector Industrial podemos encontrarnos con estructuras de producción y distribución muy complejas pero las condiciones de operación suelen mantenerse constantes. En los sistemas energéticos del Sector Residencial-Comercial dichas estructuras pueden ser más simples pero la demanda varía fuertemente tanto con la hora del día como con la estación del año. La sensibilidad económica a cambios de los precios de compra-venta de energía eléctrica y de compra de combustibles es mayor y con frecuencia determina la viabilidad de la cogeneración. Desde el punto de vista del equipamiento se trata más de seleccionar equipos de catálogo que de diseñarlos a medida. La decisión sobre que tipo de equipamiento instalar para cubrir las necesidades energéticas del edificio está muy condicionada por el rol del que decide (constructor, arquitecto, propietario, ...) y por el tipo de propietario (institucional, comunidad, ...).

Las diferencias señaladas han justificado una línea de investigación aplicada y desarrollo, relativamente reciente y que debe consolidarse, que persigue un doble objetivo general:

- i) Adaptar los conocimientos e instrumentos desarrollados para optimizar los sistemas energéticos del Sector Industrial estableciendo una metodología diferenciada que enfrente los problemas específicos del Sector Residencial-Comercial. Se trata de crear aplicaciones informáticas que puedan utilizarse por los diseñadores para configurar el sistema más adecuado de forma simple y por los operadores de sistemas ya instalados para seleccionar la estrategia de operación más económica. Los autores más destacados a nivel internacional en esta línea de investigación son Ito y Yokoyama del Departamento de Ingeniería de Sistemas Energéticos de la Universidad de Osaka (Japón). Su trabajo se recoge en más de 30 publicaciones desde 1986. Algunas de las más relacionadas con este trabajo de investigación se anotan en el apartado de Bibliografía [22-23, 29-30] junto con otras referencias de grupos nacionales y extranjeros.
- ii) Incrementar el mercado de cogeneración en el Sector Residencial-Comercial superando las barreras que impiden su consolidación. Paradójicamente, los proyectos europeos de trigeneración consisten en adaptar los sistemas existentes de calefacción de distrito del norte de Europa para que proporcionen también servicios de climatización en verano. En los países mediterráneos solo se instalan, mientras tanto, unos pocos sistemas de cogeneración o trigeneración en edificios singulares. La barrera que impide una mayor penetración no es su falta de viabilidad técnica y económica sino la percepción de dificultades por las personas que deciden. Para superarla resulta imprescindible que los fabricantes de equipos e ingenierías de diseño les ofrezcan soluciones llave en mano de sistemas estandarizados que se suministren en un plazo de tiempo breve, con coste de inversión reducido y programa de mantenimiento garantizado. Esto solo será posible si los fabricantes de los diferentes equipos (motores, calderas, máquinas de refrigeración, ...) forman consorcios para diseñar, fabricar y comercializar sistemas integrados de servicios energéticos.

El trabajo de investigación presentado conecta con tres grandes programas de la IEA:

- Energy Conservation in Buildings&Community Systems Programme (<http://www.ecbcs.org>)
- District Heating and Cooling, including the integration of CHP (<http://www.iea-dhc.org>)
- Energy Conservation Through Energy Storage (<http://cevre.cu.edu.tr/eces>)

El Departamento de Energía (DOE) del Gobierno USA desarrolla los siguientes programas de investigación relacionados con el presente trabajo:

- Buildings Cooling, Heating and Power (BCHP) Initiative (<http://www.bchp.org>)
- Combined Heat and Power Program (<http://www.eren.doe.gov/der/chp>)

Como objetivos del trabajo de investigación en curso se plantean los siguientes:

1. Mejorar la base de conocimientos científico-técnicos sobre integración térmica de procesos para el diseño de sistemas de aprovisionamiento energético de edificios.
2. Elaborar una base de datos de suministradores y características técnico-económicas de equipos comerciales para sistemas energéticos integrados.
 - a. Lista de equipos: grupos de cogeneración basados en MACI, turbinas de gas de pequeña potencia, calderas convencionales y de recuperación, intercambiadores, máquinas frigoríficas de absorción y de compresión mecánica, bombas de calor, etc.
 - b. Los datos deben ser suficientes para: i) determinar sus costes de inversión y mantenimiento, ii) caracterizar su comportamiento operando a carga parcial y iii) predecir la desviación del mismo al cambiar las condiciones ambientales.
3. Determinar configuraciones óptimas de sistemas integrados para el suministro de servicios energéticos a edificios y empresas. Dichas configuraciones utilizaran equipos comerciales o diseñados a medida, según sea la práctica habitual.
 - a. Esto implica seleccionar los equipos comerciales a incorporar en el sistema, establecer las interacciones energéticas entre ellos y tal vez programar modos de operación diferenciados para las distintas estaciones del año.
 - b. Las herramientas de optimización desarrolladas para este fin servirán igualmente para valorar la inclusión de otros tipos de equipos comerciales menos utilizados (vgr. máquinas de refrigeración accionadas con MACI) o para valorar la inclusión de equipos no comerciales en desarrollo (vgr. células de combustible).
4. Estudiar la oportunidad de integrar sistemas de acumulación térmica (calor y frío) y determinar su capacidad óptima.
5. Ofrecer los resultados del trabajo de investigación a los fabricantes y suministradores de equipos, empresas de ingeniería de diseño, propietarios de grandes edificios comerciales e institucionales y legisladores sobre eficiencia energética.
6. Identificar posibles aplicaciones de demostración. Proponer la fabricación de sistemas prototipo. Estudiar posibles vías de financiación.

2. CONSIDERACIONES DE DISEÑO

2.1 Demanda

El supuesto de partida de este trabajo de investigación es el conocimiento previo de la demanda de servicios energéticos que deberá atender el sistema de cogeneración cuyo diseño/operación se pretende optimizar. En algunos casos, sobre todo cuando se trata de sustituir el sistema de aprovisionamiento energético en industrias o grandes edificios, la demanda de años anteriores puede tenerse directamente registrada o puede inferirse su valor aproximado partiendo del registro de consumos de energía comercial. Pero para nuevos edificios la demanda deberá preverse con cuidado en función de sus factores determinantes.

Análisis energético

Según ASHRAE (1997 Fundamentals, Cap. 30) el objetivo prioritario del análisis energético de edificios es económico: determinar cual de las opciones disponibles para su climatización presenta el mínimo coste total (ver Fig. 2.1.1). Aunque los distintos procedimientos para estimar los requerimientos energéticos de un edificio varían considerablemente con relación a su grado de complejidad, todos ellos incluyen tres etapas: i) cálculo de las cargas térmicas, ii) cálculo del equipamiento secundario y iii) cálculo del consumo de energía del equipamiento primario. En lo anterior debe entenderse como equipamiento secundario a aquel que distribuye los agentes de calefacción, refrigeración y/o ventilación a los espacios acondicionados, mientras que el equipamiento primario se refiere a los equipos que producen dichos agentes a partir de energías renovables, combustibles y/o energía eléctrica. El punto de partida ideal en nuestro trabajo de investigación sería el conocimiento de la demanda de energía.

El Cuadro 2.1.1 lista algunas herramientas disponibles para el análisis energético de los edificios y que pueden resultar útiles para estimar las cargas térmicas y la demanda de energía. Un amplio directorio se da en http://www.eren.doe.gov/buildings/tools_directory.

Cuadro 2.1.1. Métodos y programas de análisis térmico

Métodos simples (estado estacionario)	
Grados•Día	Grados•Día (base variable)
BIN	BIN modificado
Métodos complejos (simulación dinámica)	
ENERGY-10 (DOE USA, simple)	http://www.eren.doe/buildings/energy_tools/
EnergyPlus (DOE USA, moderno)	http://www.eren.doe/buildings/energy_tools/energyplus.htm
DOE-2 (DOE USA, clásico)	http://gundog.lbl.gov/
BSIM (Europa)	http://www.by-og-byg.dk/
TRNSYS (Especializado en sistemas solares)	http://sel.me.wisc.edu/trnsys
HAP (Programa comercial de Carrier)	http://www.carrier-commercial.com/

Fig. 2.1.1. Etapas del análisis energético

Cualquier edificio interacciona constantemente a través de su superficie externa (epidermis, cerramientos, ..), ventanas, puertas y sistemas de ventilación con un medio ambiente exterior en perpetuo cambio. Las porciones de energía térmica del aire contenido, de aire fresco para ventilación y de iluminación requeridas por sus ocupantes que no son proporcionadas de forma directa por la respuesta natural del edificio deben ser suministradas por los sistemas de calefacción, aire acondicionado, ventilación e iluminación. Cualesquiera otras necesidades energéticas de sus ocupantes, tales como agua caliente sanitaria, energía eléctrica para los ordenadores, etc. también deben ser atendidas. Las cargas térmicas de los edificios son variables en el tiempo y se definen para espacios determinados. Resulta necesario conocerlas como condición previa para conseguir el objetivo de la climatización que es anular dichas cargas en todo momento y en todos los espacios tratados. El análisis de las cargas térmicas de los edificios es útil para:

1. Calcular la carga punta ó máxima que determinará el dimensionado de los equipos a instalar en el sistema de climatización.
2. Investigar las necesidades que presenta el edificio en relación con la zonificación.
3. Estudiar la necesidad del fraccionamiento de potencia de los equipos generadores, la conveniencia de disponer de acumulación térmica y la oportunidad de incorporar motores para cogeneración.

En definitiva, el objetivo del análisis térmico es el estudio de la distribución temporal y espacial de las cargas térmicas, para obtener las necesidades que plantea un edificio con vistas a su correcta climatización. El análisis térmico es una herramienta valiosa tanto para la acertada elección del sistemas de climatización-cogeneración, como para lograr un coste de operación aceptable. En particular, aquí nos interesan los puntos 1 y 3.

Las variables que determinan la demanda energética, denominados factores de la demanda, son las que afectan a la curva de demanda y el horario de funcionamiento, o sea:

- a) El clima exterior (*CE*) correspondiente a la localidad geográfica en la que se encuentre ubicado el edificio.
- b) La epidermis edificatoria (*EP*) que fija los coeficientes de transferencia térmica del edificio, su inercia térmica y la permeabilidad frente al aire exterior.
- c) Las características ocupacionales y funcionales del edificio (*COF*) a través de las cuales se establecen las condiciones termohigrométricas de cálculo, los niveles de ocupación, iluminación y equipamiento, sus variaciones en el tiempo, etc.

La energía demandada *D* queda expresada en su dependencia funcional por la ecuación

$$D(h) = D[CE(h), EP, COF(h)]$$

siendo *h* el intervalo de tiempo considerado.

Los factores de la demanda, podrían también llamarse preexistencias, queriendo dar a entender con ello que los mismos preexisten a la intervención de la Ingeniería. En general, la epidermis edificatoria es el único de los factores sobre el que resulta legítimo actuar con criterios técnicos. Si la epidermis esta bien concebida desde el punto de vista térmico resultará un ahorro de energía que se disfrutará a lo largo de la vida útil del edificio.

En general, el consumo de energía *C* depende de la configuración del sistema de climatización, de la calidad (rendimiento) de sus componentes individuales pero también de la curva de demanda y por tanto de los factores que la determinan. Por tanto, si denominamos *SC* al sistema de cogeneración-climatización podemos concluir que

$$C(h) = C[D(h), SC] = C [CE(h), EP, COF(h), SC]$$

Para reducir los consumos puede actuarse sobre la epidermis o sobre el sistema de climatización. Vemos pues, que es el conjunto Edificio-Sistema Energético el que determina el consumo de energía y carece de sentido actuar únicamente sobre el Sistema Energético, considerado patrimonio de la Ingeniería, como exclusivamente sobre el Edificio, parcela arquitectónica por excelencia.

No obstante en este trabajo nos centramos en el Sistema de suministro energético por lo que conviene expresar el consumo de energía como

$$C(h) = \frac{D(h)}{\eta(h)} = \frac{D[CE(h), EP, COF(h)]}{\eta[\text{configuración, calidad equipos, CE}(h), \text{gestión, } \dots]}$$

donde η expresa el rendimiento. Téngase en cuenta que las dos últimas ecuaciones representan una simplificación pues por lo general no hay un único consumo de energía y una sola instalación de producción.

Datos climáticos

El conocimiento de las variables meteorológicas de la zona en que se ubican los edificios e instalaciones térmicas resulta muy útil debido a que inciden directamente en el consumo energético de los edificios a climatizar y, por tanto, son necesarias para la optimización energética pues determinan tanto las ganancias/perdidas de energía a través de la envolvente externa del edificio climatizado como las prestaciones de algunos equipos de las instalaciones térmicas.

En general, la normativa prescribe ciertas condiciones sobre el diseño de las instalaciones para garantizar que serán capaces de procurar el confort previsto incluso con variables meteorológicas adversas y que el consumo de energía de la operación anual no supere valores razonables. Sin embargo, estas condiciones se expresan a partir de datos simples de las condiciones climáticas (valores globales, valores extremos, valores medios, ...) que no reflejan las condiciones climáticas reales (variables) que modificarán la demanda del edificio y las prestaciones de las instalaciones energéticas. En definitiva, la aplicación de la normativa no garantiza el diseño óptimo y mucho menos la operación óptima de los sistemas de climatización.

La estimación de la demanda de energía requiere en numerosas ocasiones una información completa sobre datos climáticos. Lamentablemente la conclusión más relevante de un estudio previo para España es la penuria de datos públicos disponibles. La razón de esta penuria no puede atribuirse a la falta de medidas sobre variables meteorológicas disponibles en el Instituto Nacional de Meteorología ni a la dificultad del trabajo requerido para transformarlas en información útil para el diseñador. El efecto de la misma es que no pueden utilizarse con todo su potencial, para España, los programas de diseño avanzado disponibles desde hace años.

Conclusión

En términos de energía primaria el sector de los edificios representa un porcentaje de consumo cada vez más elevado. En general, la práctica moderna (en España) del urbanismo y la arquitectura considera el edificio como una colección de componentes no interrelacionados entre sí más que como un sistema. Los distintos agentes de decisión y los profesionales que proyectan, construyen y mantienen el edificio deberían actuar adoptando el principio de máxima economía global del sistema. En el apartado energético esto implicaría primero un diseño de la envolvente del edificio que limite la magnitud de las influencias del medio ambiente sobre su interior y después un diseño eficiente del subsistema de aprovisionamiento energético. Una vez en servicio deberían mantenerse un control y mantenimiento adecuados sobre envolvente y sistema energético para proporcionar los servicios requeridos con el mínimo coste.

El supuesto de partida de este trabajo es el conocimiento previo de la demanda de servicios energéticos que atenderá el sistema de cogeneración cuyo diseño/operación se pretende optimizar. En el caso de diseño, la selección de una u otra configuración del sistema, si conviene repartir la potencia instalada entre varios equipos, la oportunidad económica de incorporar depósitos de acumulación térmica y su tamaño, son decisiones que solo pueden tomarse con fundamento simulando la operación del sistema de cogeneración candidato hora a hora a lo largo de un año con demanda representativa.

La aplicación de los programas de simulación térmica de edificios además de establecer con mayor fidelidad su comportamiento dinámico y facilitar una estimación de la demanda permiten el análisis de otros factores como: efectos de la ocupación, conveniencia de modificaciones de la envolvente, etc. Ahora bien, la aplicación de dichos programas requiere una información completa (Typical Meteorological Years-TMY, Test Reference Years-TRY) sobre la climatología de la localidad en que se ubicará la instalación.

En este trabajo de investigación se han revisado las fuentes de información de datos climáticos disponibles en España (ver Caps. 8 y 9 de PB98-1607[60]).

2.2 Recursos

La disponibilidad de suministro de recursos energéticos y su precios en la localidad de instalación del sistema cuya demanda se atiende ó la producción por parte de este de algún combustible residual son factores esenciales a considerar en el proyecto de cogeneración.

Las instalaciones de cogeneración quedan reguladas por el **Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración**. En el se detallan las condiciones necesarias para acogerse al régimen especial como autoproducer y las primas por venta de energía eléctrica. Para más información condiciones legales, primas y tarifas eléctricas véase el Cap. 9 de PB98-1607 [60]). Recientemente el Parlamento Europeo y el Consejo han establecido una directiva para la promoción de instalaciones de cogeneración [2].

2.3 Equipos

En este apartado se describen los parámetros característicos y los modelos matemáticos que se utilizan para simular el comportamiento de los equipos que pueden estar presentes en las plantas de cogeneración. Se pretende dar una visión general de aquellos aspectos metodológicos que son comunes a los distintos equipos. A lo largo del trabajo de investigación se ha ido recopilando información técnica y económica sobre los distintos tipos de equipos utilizados en sistemas de energía para el sector residencial comercial:

- Motores alternativos de combustión interna (MACI)
- Turbinas de gas
- Calderas de agua caliente
- Calderas de vapor
- Bombas de calor aire-agua/enfriadoras
- Enfriadoras mecánicas de agua
- Enfriadoras de agua accionadas con MACI
- Enfriadoras de agua por absorción
 - Simple efecto
 - Doble efecto
- Enfriadoras de agua por absorción accionadas con combustible

Costes de inversión

La información recopilada sobre costes de inversión procede de fuentes muy variadas que podemos clasificar en dos grandes grupos. El primer grupo corresponde a la literatura técnica y económica que refiere: i) costes para equipos o plantas concretas, ii) procedimientos aproximados de estimación de costes para equipos y plantas de un mismo tipo, y iii) correlaciones de costes de inversión de equipos en función de su dimensión característica. El segundo grupo, más valioso, son datos reales de costes de equipos vendidos en España. Estos datos pueden conseguirse a través de catálogos comerciales para equipos pequeños (aprox. de coste inferior a 10^4 €) o por información directa de las empresas comercializadoras para equipos mayores.

A lo largo de este trabajo de investigación se esta recopilando toda la información económica posible sobre los distintos tipos de equipos con el doble objetivo de disponer de costes de inversión, válidos para España, de equipos concretos de cada tipo y correlaciones en función de la potencia. En la recopilación se recogen también los costes de mantenimiento. Parte de la información disponible puede verse en los Anexos del Proyecto PB98-1607 [60]. Aquí solo se pretenden destacar algunos aspectos.

La Tabla 2.3.1 elaborada especialmente para este informe muestra un pequeño grupo de correlaciones de costes. Algunas de ellas proceden directamente de la literatura y otras han sido elaboradas por el autor a partir de datos de equipos.

Las ecuaciones utilizadas en la literatura económica para correlacionar los costes de inversión C en función de la capacidad P del equipo suelen ser de tipo potencial

$$C = a \cdot P^b \quad (P_{min} \leq P \leq P_{max})$$

En la formulación de varios modelos de este trabajo se requiere una ecuación lineal

$$C = al + bl \cdot P \quad (P_{min} \leq P \leq P_{max})$$

La relación entre ambas, obtenida mediante la aplicación del criterio de mínimos cuadrados, resulta

$$bl = \frac{2a \frac{P_{max}^{b+2} - P_{min}^{b+2}}{P_{max}^2 - P_{min}^2} - a \frac{P_{max}^{b+1} - P_{min}^{b+1}}{P_{max} - P_{min}}}{\frac{2 \frac{P_{max}^3 - P_{min}^3}{P_{max}^2 - P_{min}^2} - \frac{1 \frac{P_{max}^2 - P_{min}^2}{P_{max} - P_{min}}}{2 \frac{P_{max}^2 - P_{min}^2}{P_{max} - P_{min}}}} \quad al = \frac{a \frac{P_{max}^{b+1} - P_{min}^{b+1}}{P_{max} - P_{min}} - bl \frac{P_{max}^2 - P_{min}^2}{2 \frac{P_{max}^2 - P_{min}^2}{P_{max} - P_{min}}}}{\frac{2 \frac{P_{max}^3 - P_{min}^3}{P_{max}^2 - P_{min}^2} - \frac{1 \frac{P_{max}^2 - P_{min}^2}{P_{max} - P_{min}}}{2 \frac{P_{max}^2 - P_{min}^2}{P_{max} - P_{min}}}}$$

Es muy importante contrastar las distintas fuentes de información económica pues pueden referirse a condiciones distintas (precios FOB, costes de equipo instalado en límites de batería, ...), procederán de distintos países, corresponderán a diferentes épocas, etc. En problemas de síntesis de procesos, cuando las tecnologías compiten entre si, resulta esencial que los costes utilizados sean comparables, es decir, se hallan obtenido aplicando criterios homogéneos.

La construcción de un modelo de costes requiere un amplio conjunto de datos sobre costes de equipos (ver como ejemplo la Fig. 2.3.1). Para que el modelo resulte representativo conviene incluir todos los equipos de la misma serie del fabricante y series de varios fabricantes. Esto permitirá visualizar tanto si el exponente b relacionado con las economías de escala es igual para las distintas series, lo que dará verosimilitud a su estimación, y comprobar si los costes proporcionados por los fabricantes se refieren a las mismas condiciones (a muy diferente y b parecido).

Tabla 2.3.1. Costes de inversión en equipos (muestra de correlaciones)

Capacidad		$C = a \cdot P^b$		$C = a + b \cdot P$		Año	País ^{Ref}
P_{\min} (kW)	P_{\max} (kW)	a	b	a	b		
<i>Máquinas frigoríficas de absorción de simple efecto</i>							
1000	2500	725	0,695	50140	45,2	2002	ES (€) ¹
300	5000	635	0,675	25885	35,8	1999	UK (£) ²
350	5000	605	0,690	32740	38,2	1986	USA (\$) ³
<i>Máquinas frigoríficas de absorción de doble efecto</i>							
300	5000	730	0,706	38165	53,2	1999	UK (£) ²
<i>Máquinas frigoríficas de absorción de doble efecto (fuego directo)</i>							
100	5000	940	0,687	32610	61,1	1999	UK (£) ²
<i>Máquinas de refrigeración mecánica refrigeradas por aire</i>							
-	300	-	-	200	30	1999	ES (10 ³ Ptas) ¹
100	1000	470	0,689	7765	47,7	1999	UK (£) ²
<i>Máquinas de refrigeración mecánica refrigeradas por agua</i>							
100	5000	410	0,691	12000	27,8	1999	UK (£) ²
<i>Calderas de agua caliente (Thermital THE/Q)</i>							
300	1800	170	0,669	4430	12,4	2000	ES (€) ¹
<i>Calderas de vapor</i>							
4 t/h	100 t/h	53300	0,790	192000	18900	2000	FR (€) ⁴
<i>Turbinas de gas</i>							
1000	40000	1920	0,854	980000	393	2000	FR (€) ⁴
<i>Motores de gas</i>							
500	6000	7035	0,612	161155	253	2002	ES (€) ¹

1 Elaboración propia, 2 Robert Tozer (comunicación personal), 3 Boehm (libro), 4 Chauvel et al (libro)

Fig. 2.3.1 Coste de inversión de enfriadoras refrigeradas por aire

Modelo físico

El aspecto esencial a tener en cuenta a la hora de decidir que clase de modelo matemático elegir para representar el comportamiento de un equipo y su grado de complejidad matemática es el propósito del análisis. En general, el modelo más simple que refleje correctamente los efectos sobre el comportamiento del equipo de las variables de decisión que se van a manipular sería el más conveniente. Como existen distintos niveles de decisión puede afirmarse que no existirá un modelo único que sea el mejor para describir un equipo.

Cualquiera de los equipos a modelar puede representarse como una caja negra en la que entran y salen flujos de energía. Dichos flujos pueden clasificarse en cuatro categorías según sea su función dentro del proceso de transformación que tiene lugar en el equipo. Estos grupos son: *Fuel (F)*, *Producto (P)*, *Perdidas (L)* y *Residuos (R)*. Diremos que un flujo pertenece a la categoría de Fuel cuando es un recurso consumido por el equipo. Los flujos que constituyen el Fuel habrán sido producidos en otros equipos del sistema energético o se compraran directamente del exterior. En cualquier caso tendrán cierto valor económico. El Producto constituye el objetivo de la producción del equipo. La razón última por la que dicho equipo se instala. Suele ocurrir que en un equipo se produzcan simultáneamente varios productos.

Fig. 2.3.2a. Modelo genérico de equipo

Fig. 2.3.2b. Enfriadora de agua refrigerada por aire

Entonces, por lo general, uno de ellos será el producto principal y al resto podremos calificarlos de productos secundarios o subproductos según el contexto del análisis. Tal vez el mejor criterio para distinguir el producto principal es considerar aquel cuyo valor de diseño u operación se impone directamente determinando así el valor de los otros que ya no pueden modificarse libremente. Las Perdidas y Residuos tienen en común su no aprovechamiento posterior en el proceso de producción y la degradación de su calidad energética en el ambiente. La diferencia es que las pérdidas no provocan un coste adicional y por contra los residuos exigen equipos específicos, por razones legales u operativas, para que dicha degradación energética tenga lugar. Los residuos tendrán pues un valor económico negativo por cuanto deshacernos de ellos implica un coste. En el análisis económico de sistemas energéticos las pérdidas no suelen representarse explícitamente como flujos y en el análisis termodinámico pérdidas y residuos tienden a confundirse.

La Fig. 2.3.2a representa un equipo genérico. La Fig. 2.3.2b muestra un equipo concreto (enfriadora de agua refrigerada por aire).

Cualquiera de los equipos a modelar puede representarse como una caja negra en la que entran y salen flujos de energía. Dichos flujos pueden clasificarse en las cuatro categorías antedichas según sea su función dentro del proceso de transformación energética que tiene lugar en el equipo. El *Producto Principal* constituye el objetivo de la producción del equipo. La razón última por la que dicho equipo se instala. Los modelos requeridos en este trabajo expresan la magnitud del resto de los flujos en función de la magnitud de este y de las condiciones de operación impuestas al equipo.

El consumo de energía de un equipo depende del tipo de equipo, de su diseño, de la carga, de las condiciones ambientales y de operación y de la estrategia de control. Por ejemplo, el rendimiento de una enfriadora de agua depende de sus variables básicas de diseño (vgr. compresor seleccionado para accionarla, área de las superficies de intercambio de calor, etc.), de los flujos másicos y temperatura de los fluidos que atraviesan el condensador y evaporador, del procedimiento de control de la enfriadora a diferentes cargas y condiciones de operación, etc.

Supongamos, como ejemplo simple, una máquina con un solo fuel y un solo producto. El objetivo es proponer un modelo capaz de representar sus estados posibles de operación. En particular nos interesara saber cual es la máxima capacidad de producción en unas condiciones dadas y su rendimiento trabajando bien a dicha capacidad máxima o a carga parcial.

Fig. 2.3.3. Modelado por regresión

Es decir, deseamos establecer las funciones

$$P_d = P_d(r_i)$$

$$\eta = \eta(r_i, P) \text{ con } P_{\min} < P < P_d$$

donde los r_i representan las condiciones de operación i impuestas a la máquina. El consumo de fuel para una producción P y unas condiciones de operación r_i podrá calcularse como

$$F = P/\eta$$

Las funciones $P_d(r_i)$ y $\eta(r_i, P)$ pueden obtenerse mediante distintas técnicas. La más adecuada dependerá de la información disponible y de los objetivos del análisis. Como casos extremos podemos hablar de modelización física y modelización por regresión. Esta última resulta adecuada cuando se dispone información para un equipo concreto o una serie de equipos del mismo tipo en forma de tablas, ábacos, gráficos, etc. proporcionada por el fabricante de la máquina. Su ventaja primordial es que proporciona un modelo matemático simple y ajustado a los datos. Sus principales inconvenientes son que no proporciona un esquema conceptual que permita interpretar en términos de variables físicas como mejorar el diseño de la máquina y que no permite extrapolar resultados fuera del rango de los datos disponibles. Esta será la técnica que se ilustrará en este apartado.

En la Fig. 2.3.3 se muestran dos procedimientos para obtener, a partir de los datos, las funciones deseadas. La conveniencia de elegir uno u otro depende, sobre todo, de la forma concreta en que se encuentra la información disponible. El primero, que es el que se explica aquí, se desarrolla en dos etapas. En la primera (**a**) se aprovecha la información proporcionada por el fabricante para determinar las prestaciones de su máquina operando a plena carga pero en condiciones distintas a las de diseño. Esta información incluye, por lo general, la capacidad de la máquina (producción máxima) en función las condiciones de operación y el rendimiento de la máquina trabajando a máxima capacidad. En la segunda etapa (**b**) se corrige el rendimiento de la máquina para operación a carga parcial. La información técnica que proporcionan los fabricantes suele estar dirigida a proporcionar criterios de selección para sus máquinas. Por ello, la información necesaria para la primera etapa resulta más fácil de encontrar en sus catálogos.

Los modelos generalizados representan el comportamiento promedio de un determinado tipo de equipos, por ejemplo, equipos de la misma serie. Mientras que las prestaciones η_n y desde luego P_n son distintas para cada equipo, puede ocurrir que pueda justificarse estadísticamente que un modelo construido en base adimensional represente apropiadamente los distintos

Si las condiciones de operación no son las estándar tanto la capacidad de producción de la máquina como su rendimiento pueden cambiar. Por ejemplo, en el caso de las enfriadoras de agua refrigeradas por aire si disminuye la consigna de temperatura del agua fría producida o aumenta la temperatura del aire resulta lógico esperar que disminuyan tanto la capacidad como el rendimiento. Como muestra se presentan los siguientes datos para la enfriadora de agua refrigerada por aire TRANE CGAF-C60.

Temp. agua fría $t_{es}(^{\circ}\text{C})$	Temperatura aire entrada condensador $t_{ce}(^{\circ}\text{C})$									
	29,4		35		40,6		46,1		48,9	
	CAP	COP	CAP	COP	CAP	COP	CAP	COP	CAP	COP
4,44	166,0	3,40	157,2	2,87	147,4	2,43	137,2	2,02	131,9	1,85
5,55	172,0	3,49	162,8	2,96	152,6	2,49	142,1	2,08	136,8	1,90
6,67	178,0	3,57	168,5	3,05	158,3	2,55	147,4	2,14	141,7	1,96
7,78	184,3	3,66	174,4	3,11	163,9	2,64	152,6	2,20	147,0	2,02
8,89	190,3	3,72	180,4	3,19	169,5	2,70	157,9	2,26	151,9	2,05
10,00	196,6	3,81	186,4	3,25	175,1	2,75	163,5	2,31	157,2	2,11

Otros factores que afectan a la capacidad y al coeficiente de operación de este tipo de máquinas es la presión atmosférica (o altitud de instalación) y el salto térmico producido en el agua a enfriar, según indica la tabla siguiente para la enfriadora TRANE CGAF-C60.

Salto temp. agua fría $dte(^{\circ}\text{C})$	Altitud z (m)							
	0		610		1220		1830	
	CAP	COP	CAP	COP	CAP	COP	CAP	COP
3,33	166,3	3,03	162,9	2,94	160,4	2,85	157,0	2,76
5,55	168,5	3,05	165,1	2,96	161,8	2,84	158,4	2,76
7,77	170,7	3,07	167,3	2,98	163,8	2,86	160,4	2,77

Un ajuste por mínimos cuadrados a estos datos nos permite obtener las siguientes ecuaciones

$$f_p^a = CAP_d/CAP_n - 1 = -0,0113 \Delta tce + 0,0297 \Delta tes - 0,000032 \Delta z + 0,0052 \Delta dte$$

$$f_n^a = COP_d/COP_n - 1 = -0,0270 \Delta tce + 0,0202 \Delta tes - 0,000052 \Delta z + 0,0016 \Delta dte$$

con $\Delta tce = tce - tce_n$ $\Delta tes = tes - tes_n$ $\Delta dte = dte - dte_n$ $\Delta z = z - z_n$

En este caso, la variación relativa de la capacidad y del coeficiente de operación con ambos parámetros es aproximadamente lineal.

Comportamiento a carga parcial de la enfriadora de agua TRANE CGAF-C60

Carga parcial %	Temperatura aire entrada condensador $t_{ce}(^{\circ}\text{C})$											
	23,9		29,4		35		40,6		46,1		48,9	
	CAP	COP	CAP	COP	CAP	COP	CAP	COP	CAP	COP	CAP	COP
100	187,1	4,13	178,0	3,57	168,5	3,05	158,3	2,55	147,4	2,14	141,7	1,96
≈75	143,5	4,31	136,8	3,72	129,8	3,19	122,0	2,70	122,0	2,29	109,4	2,08
≈50	100,6	4,69	96,4	4,10	91,4	3,55	86,5	3,02	81,2	2,58	78,1	2,34
≈25	48,9	4,51	46,4	3,90	44,3	3,34	41,5	2,82	38,7	2,37	37,3	2,17

Un ajuste por mínimos cuadrados a estos datos nos permite obtener la siguiente ecuación

$$f_{\eta}^b = \nabla COP_r = + 0,10676 \nabla CAP_r + 2,3648 \nabla CAP_r^2 + 2,7235 \nabla CAP_r^3 \quad (\rho^2 = 1,014)$$

con $\nabla COP_r = (COP - COP_d)/COP_d$

$\nabla CAP_r = (CAP - CAP_d)/CAP_d$

En ambos casos la desviación relativa se toma con respecto a los valores correspondientes al estado en que la máquina trabaja a plena capacidad para una temperatura del aire t_{ce} . La Fig. 2.3.4 siguiente muestra la bondad del ajuste.

Fig. 2.3.4. Comparación de datos y resultados

Conclusión

Resulta imposible resumir en unas pocas páginas la ingente tarea necesaria para acopiar información económica y técnica de los diferentes equipos, y después producir modelos económicos y de comportamiento físico útiles para la optimización del diseño y operación de instalaciones. Distintos fabricantes del mismo tipo de equipos pueden presentar más o menos información, de forma diferente, etc. Cada tipo de equipo tiene sus peculiaridades que determinan el tipo de modelo más apropiado. Cada problema de optimización se refiere a ciertas decisiones y la validez del resultado exige un modelo sensible a las mismas, por lo que no hay un modelo universal válido para todos los problemas. En fin, se concluye que *el arte de modelar* no es un tópico. Aquí se ha presentado información concreta sobre enfriadoras de agua refrigeradas por aire pero se podría haber seleccionado cualquier otro tipo de equipos de los mencionados, proporcionando información similar.

Un objetivo permanente del trabajo de investigación es ir constituyendo una base de información completa y actualizada sobre características técnicas, costes económicos y modelos matemáticos de los equipos empleados en instalaciones de cogeneración de pequeña y mediana potencia (< 10 MW). Una muestra parcial del estado de dicha base a principios del año 2002 puede consultarse en los Anexos del Proyecto PB98-1607 [60].

2.4 Integración energética

A la hora de configurar el sistema de cogeneración más adecuado el diseñador dispone de múltiples tecnologías. Estas colaboran/compiten entre si para proporcionar los servicios energéticos demandados. En general, un diseño óptimo de sistemas complejos corresponderá a una colaboración competitiva que se hace posible gracias a la explotación de los distintos factores de complementariedad de las tecnologías presentes en su estructura.

Fig. 2.4.1. Distintos tipos de equipos para producir agua fría para climatización

La Fig. 2.4.1 muestra, como ejemplo, algunas opciones tecnológicas para producir agua fría. Obsérvese que realmente existe todavía una mayor variedad de opciones. Así, por ejemplo, dentro del grupo de máquinas de refrigeración mecánica accionadas eléctricamente y refrigeradas por agua FMWR podrían distinguirse varios subgrupos según el tipo de compresor (alternativo, tornillo, centrífugo, etc.).

Debe tenerse en cuenta también que la misma tecnología puede prestar más de un servicio de modo simultáneo. El caso más común es el de los módulos de cogeneración pero existen otros como la máquina frigorífica FMCG de la Fig. 2.4.1. Lo más habitual en estos casos es que se regule la carga para atender la demanda de uno de los servicios quedando fijada la producción del otro. Pero también puede dotarse de cierta flexibilidad de operación a la tecnología para atender justamente dos servicios con demanda variable, como por ejemplo en el ciclo Cheng.

La misma tecnología puede prestar servicios distintos en periodos distintos. Este es el caso de la máquina frigorífica FMAA de la Fig. 2.4.1 que en invierno podría utilizarse como bomba de calor aire-agua.

El concepto clave para una selección adecuada de tecnologías es el de integración energética. Podemos decir que las tecnologías se relacionan entre si, siendo independientes, complementarias o sustitutivas dentro de un sistema energético dado.

En general, buscar la complementariedad de las tecnologías presentes en el sistema es la mejor guía para configurarlo.

Dos tecnologías son independientes cuando en su operación no comparten ni recursos ni, sobre todo, productos. Dos tecnologías son sustitutivas cuando en su operación comparten recursos y sobre todo productos (cuando producen el mismo producto, de la misma manera, con el mismo recurso, en el mismo tiempo, etc.). Dos tecnologías son complementarias cuando el producto de una es un recurso esencial consumido por la otra, cuando produciendo lo mismo su operación puede organizarse buscando la satisfacción de la demanda común al mínimo coste.

Casos evidentes de tecnologías sustitutivas pueden ser el tipo motor seleccionado para una planta de cogeneración (turbina de gas-MACI). Instalar cogeneración produciendo agua caliente sustituye a una caldera y también a un colector solar de baja/media temperatura.

Dedicamos aquí más atención a la relación de complementariedad. Esta puede ser muy variada. Así los “tándem” turbina de gas-caldera de recuperación y colector solar-acumulación térmica están formados por dos tecnologías que se complementan funcionalmente. La caldera de recuperación es necesaria para producir vapor a partir de los gases de escape de la turbina. La acumulación térmica es necesaria para desacoplar temporalmente la recolección y el consumo de calor. Existen casos menos evidentes. Por ejemplo, dos tecnologías como la refrigeración mecánica accionada con energía eléctrica y la refrigeración mecánica ó por absorción accionada con combustible pueden ser complementarias en determinadas circunstancias aunque produzcan lo mismo. Este caso se presenta cuando el precio de la electricidad es muy elevado en las horas diurnas de los meses de verano. Puede complementarse entonces la refrigeración eléctrica, que cubrirá la carga base trabajando al máximo en los periodos con bajo precio de energía eléctrica, con la refrigeración a combustible, que cubrirá los picos de demanda y trabajará al máximo en periodos de elevado precio de la electricidad. El caso paradigmático de esta situación se da en el sector eléctrico donde tecnologías muy variadas, y en virtud precisamente de sus diferencias, contribuyen a la demanda común de modo económico. Otra situación de complementariedad se da cuando dos tecnologías pueden compartir el mismo recurso disponible en periodos distintos. Así la refrigeración por absorción puede consumir en verano el calor cogenerado por un motor o producido en una caldera cuando la demanda de calefacción es muy reducida o nula.

2.5 Hipótesis metodológica

Las *demandas* de energía eléctrica, calefacción y refrigeración de los sistemas de cogeneración en el Sector Residencial-Comercial se caracterizan por su variación temporal. También varían los *precios* de compra-venta de la electricidad. Todo proyecto de cogeneración dedicado a satisfacer dichas demandas de forma económica y eficiente debe considerar estos factores que determinan más que ningún otro la configuración más adecuada y la estrategia óptima de operación.

El problema de determinar la configuración óptima del sistema de cogeneración es un problema de síntesis. Se trata de encontrar la estructura productiva más adecuada para el sistema. Esto incluye decidir que tipos de *tecnologías* han de emplearse, concretar que número de equipos de cada tipo deben instalarse y seleccionar el modelo o tamaño de todos ellos. Las tareas a realizar para resolver este problema son:

1. Caracterizar la demanda por discretización determinando periodos, consecutivos ó no, con necesidades aproximadamente iguales de servicios energéticos (calefacción, refrigeración, electricidad, etc.) y con los mismos precios de compra-venta de la electricidad.

2. Disponer de una base completa de datos y modelos físico-matemáticos sobre los equipos potencialmente instalables (grupos de cogeneración basados en motores de combustión interna alternativos y en turbinas de gas, calderas, máquinas frigoríficas de absorción y de compresión mecánica, bombas de calor, acumuladores de calor, intercambiadores, etc.). Los datos deben ser suficientes para determinar sus costes de inversión y mantenimiento, para caracterizar su comportamiento operando a carga parcial y predecir la desviación del mismo al cambiar las condiciones ambientales. Se requerirán modelos de distinto grado de complejidad y precisión para resolver problemas diferentes. Como se indicará posteriormente los modelos deben adaptarse para que las relaciones entre las variables involucradas puedan expresarse mediante programación lineal-entera.
3. Proponer configuraciones alternativas factibles, es decir que sean capaces de satisfacer la demanda de servicios energéticos en todos los periodos de operación consumiendo únicamente los recursos disponibles.
4. Calcular los costes fijos derivados de la amortización y mantenimiento de la inversión.
5. Determinar la estrategia óptima de operación minimizando los costes variables en cada uno de los periodos consecutivos o no en que se ha discretizado la demanda.
6. Valorar los costes totales de las configuraciones propuestas junto con otros criterios para seleccionar la alternativa más adecuada.

La ejecución de estas tareas puede facilitarse empleando técnicas adecuadas.

Veamos el *problema de operación óptima* para una configuración dada. Los equipos que la componen no suelen tener un comportamiento lineal con la carga por lo menos para grandes variaciones de esta. Por otro lado será frecuente que dispongamos de varios equipos del mismo o distinto tipo compitiendo internamente y/o con fuentes de recursos externos para proveer la demanda del mismo servicio energético, lo cual implica que algunos pueden estar parados, otros operando a carga parcial y otros a plena carga. Estas circunstancias provocan que los modelos lineales, tan útiles y sencillos de aplicar en otras ocasiones, sean incapaces de representar el dominio real de condiciones de operación accesibles del sistema de cogeneración e ineficientes para determinar con la sensibilidad requerida la influencia económica de cambios en las mismas. Por otro lado las técnicas de programación no lineal, si bien resultan adecuadas desde un punto de vista conceptual, se muestran poco eficaces, por el momento, en cuanto a velocidad de cálculo y robustez numérica. Un procedimiento que permite superar los inconvenientes señalados consiste en linealizar las ecuaciones que describen el comportamiento de los equipos por intervalos de carga asociando estos a variables enteras binarias (0/1). Así transformamos el programa no lineal original a uno de programación lineal-entera, técnica para la que se dispone de abundante software comercial y que ha demostrado su utilidad práctica en problemas similares. Si los periodos en que se ha discretizado la demanda son independientes la operación óptima puede determinarse con programas, formados por unos pocos cientos de restricciones y variables, de solución relativamente fácil. En el caso en que la disposición analizada contenga acumuladores (vapor, agua caliente, agua fría) ó se requiera imponer condiciones adicionales sobre la operación para los equipos (periodos mínimos de trabajo, limitación en número de arranques, rendimiento eléctrico artificial > 55%, etc.) la optimización de la operación debe realizarse para un grupo de periodos consecutivos simultáneamente lo que aumenta la complejidad del programa a resolver que puede alcanzar ahora varios miles de restricciones y variables.

Lo comentado en el párrafo anterior parte de la hipótesis de que la configuración del sistema de cogeneración esta dada. Es decir, se ha decidido a priori el tipo, número, tamaño y disposición de los equipos que lo componen. Para resolver *el problema de la configuración óptima*, también llamado de síntesis, necesitamos incorporar a los programas anteriores la

capacidad de tomar dichas decisiones. La idea básica es crear una macroestructura productiva formada por todos los equipos potencialmente instalables a los que se asocian variables enteras binarias (0/1) cuyo valor determinará la ausencia / presencia del equipo asociado en la configuración óptima. Con estas variables pueden formularse también restricciones lógicas más complejas como: si esta presente el equipo A entonces también lo esta el equipo B pero no el equipo C. Las posibilidades de análisis que nos permiten estas técnicas son ilimitadas en el orden teórico. No obstante debe evitarse un uso indiscriminado (abuso) de las mismas pues el tamaño de los programas a resolver aumenta exponencialmente y la garantía de obtener la solución óptima en tiempo finito disminuye. Nuestro propósito es limitar su uso para la toma de ciertos tipos de decisiones muy frecuentes en la práctica industrial. Para ello, deberán evaluarse primero distintos procedimientos para sugerir después una metodología de trabajo apropiada que al limitar las condiciones de aplicación del programa de síntesis garanticen la resolución eficaz del problema formulado. Esta tarea es esencial para que el usuario típico de los programas desarrollados pueda sacar un buen partido de ellos.

Cuadro 2.5.1. Resumen

3 PROGRAMACION LINEAL ENTERA

El problema básico de la síntesis de procesos es de naturaleza combinatoria. Antes de aplicar técnicas matemáticas capaces de seleccionar la estructura más adecuada para el sistema a diseñar deberán emplearse otras técnicas con el objeto de reducir el conjunto de las alternativas al mínimo número posible. Pero puede ocurrir, con todo, que aún queden demasiadas para estudiarlas todas ellas con profundidad.

Los métodos computacionales más apropiados para abordar este tipo de problemas se basan en técnicas de optimización lineal y no lineal con variables enteras. Tres aspectos básicos a considerar a la hora de desarrollar los modelos matemáticos apropiados para la toma de decisiones son: i) las técnicas de representación, ii) las formas de modelado y iii) las metodologías de resolución.

Las técnicas de representación tienen como objetivo incluir de modo explícito o implícito el conjunto de las alternativas potenciales entre las que se espera encontrar la estructura óptima del sistema. Las formas de modelado permiten formular el problema matemático de optimización de modo que su resolución sea sencilla y pueda abordarse con los métodos disponibles. El análisis de los métodos matemáticos de optimización permitirá decidir cual de ellos debe aplicarse ó proponer modificaciones a los mismos para adaptarlos al tipo de problemas a resolver.

Como veremos en este informe un manejo inteligente de las variables binarias (0, 1) resulta clave para formular y resolver problemas de síntesis de procesos pues toda decisión sobre dos alternativas mutuamente excluyentes puede explicitarse mediante una variable de este tipo.

3.1 Aspectos matemáticos

El modelo matemático para programación lineal entera es el mismo que para programación lineal con la restricción adicional de que algunas ó todas las variables deben tener valores enteros. La necesidad más habitual para introducir variables enteras en un programa lineal se debe a la toma de ciertas decisiones respecto de dos posibilidades. Este tipo de decisiones se puede representar mediante variables binarias. Tomaremos como formulación estándar de un programa lineal entero la siguiente

$$\begin{aligned} (PB) \text{ Minimizar } & z = \mathbf{c} \mathbf{x} + \mathbf{d} \mathbf{y} \\ \text{Sujeto a} & \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{B} \mathbf{y} = \mathbf{b} \\ & x_i \geq 0 \quad y_j \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

Con modificaciones adecuadas cualquier programa entero puede transformarse a la forma estándar.

Puede parecer que los problemas de programación entera son relativamente fáciles de resolver. Después de todo, los problemas de programación lineal se resuelven de forma muy eficiente, y la única diferencia es que la programación entera tiene muchas menos soluciones factibles ya que algunas de sus variables (las enteras) solo pueden tomar valores discretos. Por desgracia esto no es así. De hecho el único caso en que resulta igual de fácil resolver un problema entero que su equivalente lineal es cuando relajando la formulación del primero para que tome la forma del segundo se obtiene una solución óptima que es factible en el programa original. Veamos esto con detalle. A un programa lineal entero estándar le corresponde el programa lineal relajado

$$\begin{aligned} (PL) \text{ Minimizar } & z = \mathbf{c} \mathbf{x} + \mathbf{d} \mathbf{y} \\ \text{Sujeto a} & \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{B} \mathbf{y} = \mathbf{b} \\ & x_i \geq 0 \quad 0 \leq y_j \leq 1 \end{aligned}$$

Si la solución óptima obtenida para este último cumple que $y_j \in \{0, 1\}$ entonces es también la solución del problema original ($z_{PL} = z_{PB}$). Si no, lo único que podemos afirmar es que z_{PL} marca un límite inferior al valor de la función objetivo de la solución óptima (si existe) del programa PB ($z_{PL} < z_{PB}$). La mayor parte de los algoritmos de programación entera comienzan pues verificando si tiene lugar este acontecimiento (solo en ciertos tipos especiales de problemas de programación entera puede garantizarse su ocurrencia según consta en la literatura especializada).

Algoritmo de separación y acotación (branch and bound)

La idea básica en la que se apoya la técnica de separación y acotación es divide y vencerás. Como es demasiado complicado resolver directamente el problema original (grande), se divide en subproblemas cada vez más pequeños hasta que estos se pueden vencer. La división (separación, ramificación) se hace mediante una partición del conjunto completo de soluciones factibles en subconjuntos más pequeños. La conquista (acotación y poda) se hace en parte acotando la mejor solución en el subconjunto y también descartando (podando) los subconjuntos cuya cota indica que no contienen la solución óptima del problema original.

Ahora se describirá cada una de las operaciones básicas –separación, acotación, sondeo y poda– a la vez que se ilustra su aplicación al ejemplo siguiente [35]:

$$\begin{aligned} \text{Minimizar} \quad & z = 2x_1 - 3y_1 - 2y_2 - 3y_3 \\ \text{Sujeto a} \quad & x_1 + y_1 + y_2 + y_3 \geq 2 \\ & 10x_1 + 5y_1 + 3y_2 + 4y_3 \leq 10 \\ & x_1 \geq 0 \quad y_j \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

Separación. La Fig. 3.1.1 muestra la ramificación en subproblemas mediante un árbol con ramas desde el nodo 0 (correspondiente al problema completo y que contiene todas las soluciones factibles). Dicho árbol se construye aplicando sucesivamente la condición de variable binaria (0, 1) a una de dichas variables en el programa. Si no marcamos preferencias de orden resultará el árbol binario mostrado en la figura. Véase que cada nodo tiene dos nodos descendientes en el nivel siguiente de modo que el número de subproblemas en cada nivel duplica al del nivel previo. El último nivel enumera todos los conjuntos de variables binarias que potencialmente son solución del problema.

Fig. 3.1.1 Árbol correspondiente a un programa con tres variables binarias

Una forma de proceder consistiría en resolver el programa original para cada uno de los conjuntos del último nivel. Con esta investigación exhaustiva la solución buscada corresponde a la mejor solución factible encontrada para los subproblemas ensayados. El objetivo del algoritmo de separación y acotación es limitar el número de ensayos a realizar para resolver el problema. Para ello se parte del nodo 0 y en cada iteración se ramifica un nodo de modo que el árbol se va explorando. La variable binaria que se usa para hacer la ramificación en una iteración se llama variable de ramificación.

Acotación. Para cada uno de los nodos del árbol de enumeración es posible encontrar una cota que muestre que tan buena puede ser su mejor solución factible. La forma de hacer esto es simplemente resolver el programa lineal correspondiente. Por ejemplo, para el nodo raíz (nodo 0) el programa relajado a resolver es

$$\begin{aligned} \text{Minimizar } z &= 2x_1 - 3y_1 - 2y_2 - 3y_3 \\ \text{Sujeto a } x_1 + y_1 + y_2 + y_3 &\geq 2 \\ 10x_1 + 5y_1 + 3y_2 + 4y_3 &\leq 10 \\ x_1 \geq 0 \quad 0 \leq y_j &\leq 1 \end{aligned}$$

y su solución $z = -6,8$; $x_1 = 0$; $y_1 = 0,6$; $y_2 = 1$; $y_3 = 1$. Dado que el programa del nodo raíz contiene todas las posibles soluciones factibles del problema original (el nodo raíz es antecesor de todos los nodos de nivel 3) su solución óptima establece un límite inferior de la solución real. Por la misma razón si el programa del nodo raíz no tuviera solución factible podríamos afirmar que el problema original tampoco la tendría y si tuviera una solución óptima en que todas las variables binarias resultarían 0 ó 1 dicha solución sería la del programa original.

Tomemos ahora como ejemplos los nodos 1 y 2 cuyos programas relajados y soluciones son

$$\begin{aligned} \text{Nodo 1: } y_1 &= 0; 0 \leq y_2 \leq 1; 0 \leq y_3 \leq 1 \\ z &= -5; x_1 = 0; y_1 = 0; y_2 = 1; y_3 = 1 \\ \text{Nodo 2: } y_1 &= 1; 0 \leq y_2 \leq 1; 0 \leq y_3 \leq 1 \\ z &= -6,667; x_1 = 0; y_1 = 1; y_2 = 0,333; y_3 = 1 \end{aligned}$$

El primero nos informa que la mejor solución de todos sus nodos descendientes es la correspondiente al nodo 10. De esta información deducimos que resulta innecesario resolver los programas de dichos nodos. El segundo no nos proporciona una solución factible del programa original y deberemos seguir ensayando sus nodos descendientes para los que nos da como cota $z = -6,667$. Como entre ambos nodos contienen todas las soluciones factibles del problema podemos afirmar que la cota $z = -6,667 < -5$ marca un límite inferior a la solución real. Obsérvese que al ir ramificando los nodos se van imponiendo nuevas restricciones al programa y por tanto la cota inferior solo puede aumentar. La mejor solución factible encontrada marca la cota superior de la función objetivo que solo puede disminuir y a la que llamamos provisional.

Sondeo y poda. Ya hemos comentado al describir la acotación dos criterios para podar el árbol binario. Estos son:

- **Criterio 1:** Si el programa relajado correspondiente a un nodo no tiene solución factible ninguno de sus nodos descendientes contiene (es) la solución del problema original.
- **Criterio 2:** Si el programa relajado correspondiente a un nodo tiene solución factible y todas las variables binarias son 0 ó 1 entonces dicha solución es la mejor solución factible para el problema original que incluye dicho nodo y por tanto también de sus nodos descendientes.

Un tercer criterio de poda es el siguiente:

- *Criterio 3:* Si el programa relajado correspondiente a un nodo tiene solución factible pero su cota es mayor que la cota provisional entonces ninguno de sus nodos descendientes contiene (es) la solución del problema original.

Como ya se ha dicho, la cota provisional corresponde al valor de la función objetivo de la mejor solución factible del problema original encontrada hasta el momento.

El algoritmo de programación lineal entera de separación y acotación utiliza estas tres operaciones para alcanzar la solución óptima. Para problemas con todas las variables enteras de tipo binario puede formularse como sigue:

0. *Paso inicial:* Se establece como cota provisional $z^* = \infty$. Se aplican al nodo raíz (nodo 0) el paso de acotamiento, el paso de sondeo y la prueba de optimalidad. Si no hay poda, este problema se clasifica como el único subproblema restante para realizar la primera iteración completa.
1. *Ramificación:* De entre los subproblemas restantes (no sondeados) con $z < z^*$ se elige el de creación más reciente (los empates se rompen eligiendo el que tenga una cota menor). Se ramifica el nodo correspondiente al subproblema creando dos nuevos subproblemas fijando la variable de ramificación en 0 y en 1.
2. *Acotación:* Para cada uno de los dos subproblemas se obtiene su cota resolviendo el programa lineal relajado.
3. *Sondeo:* Se aplican los tres criterios de poda a cada uno de los dos subproblemas y se descartan aquellos que no los superan. Si se descarta un subproblema por el criterio 2 y su cota es menor que la provisional la solución de dicho subproblema pasa a considerarse como solución provisional y su cota como cota provisional z^* .
4. *Prueba de optimalidad:* El proceso se detiene cuando no hay subproblemas restantes. La solución provisional (actual) será la óptima. Si quedan subproblemas se realiza otra iteración volviendo al paso 1.

Fig. 3.1.2. Problemas resueltos y solución óptima

La Fig. 3.1.2 muestra la aplicación del algoritmo anterior al problema ejemplo. La solución óptima es la correspondiente al nodo 5. Vemos que hemos tenido que resolver 7 subproblemas para alcanzar dicha solución. La resolución por enumeración explícita en este caso nos hubiera obligado a resolver los 8 subproblemas del Nivel 3 de la Fig. 3. En problemas con mayor número de variables binarias el ahorro en esfuerzo de cálculo será considerablemente mayor que en el ejemplo resuelto.

Las operaciones de separación (ramificación), acotación, sondeo y poda tal como se han descrito constituyen la base de la gran mayoría de las aplicaciones comerciales para resolver problemas de programación lineal entera. Existen otras técnicas como el algoritmo de planos cortantes de Gomory que no se comentarán aquí.

Importancia de la formulación, selección de opciones y asignación de tolerancias

No obstante debe advertirse que dichas aplicaciones disponen de numerosas opciones que convenientemente utilizadas disminuirán el número de nodos investigados y el tiempo de cálculo requerido para alcanzar la solución óptima. Así, los expertos en PLE señalan que la formulación de un buen modelo y la selección inteligente de opciones es siempre de importancia crucial. La razón teórica es que el problema general de PLE pertenece a la clase de problemas de optimización conocidos como no polinomiales duros. Diciéndolo de modo informal esto significa que no se conoce ningún algoritmo para resolver estos problemas que garantice que al aumentar su tamaño (el número de variables binarias n , en nuestro caso) el esfuerzo de cálculo quede limitado por n^k , siendo $k > 0$ una constante. Por el contrario, la resolución de un programa con $n = 1, 2, 5, 10, 20, \dots$ variables binarias requerirá, en el peor de los casos, un esfuerzo de cálculo proporcional a $2^n = 2, 4, 32, 1024, 1048576, \dots$. La diferencia entre una buena y una mala formulación del mismo problema puede conducir a que el esfuerzo de cálculo sea polinomial o no. En general, puede afirmarse que una buena formulación será aquella en que el conjunto de soluciones factibles del programa relajado tienda a coincidir con el del programa entero. De este modo se producirá más rápidamente la poda de ramas del árbol de búsqueda.

Aunque los programas comerciales admiten la formulación del usuario (sea buena o mala) también ofrecen numerosas opciones para mejorarla y acelerar su resolución: Preproceso, Sondeo, Heurísticas, Generación de distintos tipos de Cortes, etc. Aquí se ofrece como ejemplo la Fig. 3.1.3 mostrando los efectos positivos de una buena selección de opciones para resolver un problema de configuración óptima de sistemas de cogeneración. Pueden encontrarse mayores detalles en la bibliografía especializada (Bixby et al [47], Sherali y Driscoll [55]) y en los manuales de las aplicaciones comerciales.

Otro aspecto importante para evitar tiempos de cálculo excesivos es la selección de tolerancias. Las dos más importantes son:

Valla (Hurdle). Si se conoce una solución factible del programa que se resuelve, más concretamente el valor numérico de su función objetivo, este puede utilizarse como valla. Así podrán descartarse de entrada todos aquellos nodos cuya solución (entera o no) no supere la valla impuesta. Una vez se encuentra la primera solución factible mejor que la valla esta deja de tener efecto y la siguiente tolerancia entra en juego.

Optimalidad (Optimality). Esta tolerancia ($0 < r < 1$) indica al “solver” que solo debe buscar soluciones factibles con valor de la función objetivo mejor en un $100r\%$ que el valor de la mejor solución entera encontrada hasta el momento. Valores típicos de r pueden ser $0,01$ ó $0,05$. El inconveniente es que puede no encontrarse la solución óptima verdadera al quedar descartada aunque se tiene la garantía de que la encontrada no se alejara más del $100r\%$. La ventaja es que en algunos problemas esta relajación puede suponer encontrar la solución en segundos, minutos, horas... en vez de en horas, días ... nunca.

Fig. 3.1.3. Límites de la solución óptima (Caso 1 y 5)

Fig. 3.1.4. Técnicas para disminuir el tiempo de cálculo

3.2 Formulación de modelos con variables binarias

Ahora se verán algunos modos en las que las variables binarias pueden ser útiles.

Imposición de condiciones estructurales

Las variables binarias permiten formular macroestructuras conteniendo el conjunto de configuraciones admisibles para un sistema energético. Formulando el modelo adecuado una variable binaria y (0/1) podrá utilizarse para indicar que un equipo concreto no está/está presente en la configuración óptima y con dicha variable se activarán/desactivarán las variables y restricciones asociadas a dicho equipo.

Supóngase que debemos decidir si instalar uno ó varios equipos de entre una lista de candidatos $i = 1, \dots, n$. Asociando al equipo i una variable binaria y_i , que tomará el valor 1/0 si/no se instala el equipo i , podemos imponer condiciones como las siguientes

- (a) Instalar 3 equipos como mucho
$$\sum_{i=1}^n y_i \leq 3$$
- (b) Instalar el equipo i si solo si se instala el equipo j :
$$y_i = y_j$$
- (c) No instalar el equipo i si se instalan el equipo j ó el equipo k
$$y_j + y_k \leq 1$$

$$y_i + y_k \leq 1$$

Podríamos plantear muchos más ejemplos. De hecho los presentados se comprenden fácilmente y pueden formularse intuitivamente. Afortunadamente existen métodos generales para obtener la representación matemática equivalente de cualquier expresión lógica [50]. Aplicando dichos métodos al siguiente ejemplo [32]:

- (d) Instalar el equipo 4 o el equipo 5 o ambos si se instalan los equipos 1 y 2 o el equipo 3
$$(P_1 \wedge P_2) \vee P_3 \Rightarrow P_4 \vee P_5$$

$$y_1 + y_2 - y_4 - y_5 \leq 1$$

$$y_3 - y_4 - y_5 \leq 0$$

Imposición de condiciones operacionales

- (e) El equipo i solo puede operar en el periodo k si esta instalado:
$$y_{i,k} \leq Y_i$$
- (f) Limitación de estados (arranque/operación/paro) del equipo i en periodos k consecutivos

$$y_{ope,i,k} = y_{ope,i,k-1} + y_{arr,i,k} - y_{par,i,k}$$

- (g) Número limitado de arranques del equipo i en periodos $k = 1, \dots, K$

$$\sum_{k=1}^K y_{arr,i,k} \leq \overline{NARR}$$

- (h) Si opera el motor i en el periodo k lo hará a su máxima capacidad ($Y_i^{max} = 1$)

$$W_{i,k} \geq \overline{W}_i y_{i,k} Y_i^{max}$$

- (i) Se cumplirá la condición de rendimiento eléctrico artificial ($ycog = 1$)

$$\sum_{k=1}^K Wcog_k \geq ycog 0,55 \left[\sum_{k=1}^K Fcog_k - \frac{1}{0,9} \sum_{k=1}^K (Qcog_k - Qdes_k) \right]$$

Funciones no lineales o discontinuas

Las variables binarias permiten, a veces, tomar un problema cuya formulación no se puede manejar con programación lineal y reformularlo como un programa de programación lineal entera. Este tipo de situación surge cuando la formulación original del problema se ajusta a uno de programación lineal, excepto por ciertas diferencias menores como son relaciones combinatorias y/o funciones no lineales. Introduciendo en el modelo variables binarias auxiliares podemos reformularlo. A continuación se presentan algunos casos a los que puede aplicarse este enfoque.

1. Funciones no lineales de una variable

- **Caso a**

$$C(x): \quad \begin{array}{ll} x = 0 & C(x) = 0 \\ x_{min} \leq x \leq x_{max} & C(x) = \alpha x \end{array}$$

equivale a

$$C(x) = \alpha x \quad x_{min} y \leq x \leq x_{max} y \quad y \in \{0,1\}$$

- **Caso b**

$$C(x): \quad \begin{array}{ll} x = 0 & C(x) = 0 \\ x_{min} \leq x \leq x_{max} & C(x) = \alpha x + \beta \end{array}$$

equivale a

$$C(x) = \alpha x + \beta y \quad x_{min} y \leq x \leq x_{max} y \quad y \in \{0,1\}$$

- **Caso c**

$$C(x): \quad \begin{array}{ll} x = 0 & C(x) = 0 \\ x_1 \leq x \leq x_2 & C(x) = \alpha_1 x + \beta_1 \\ x_2 \leq x \leq x_3 & C(x) = \alpha_2 x + \beta_2 \\ x_3 \leq x \leq x_4 & C(x) = \alpha_3 x + \beta_3 \end{array}$$

equivale a

$$C(x) = \alpha_1 z_1 + \beta_1 y_1 + \alpha_2 z_2 + \beta_2 y_2 + \alpha_3 z_3 + \beta_3 y_3$$

$$x = z_1 + z_2 + z_3$$

$$x_1 y_1 \leq z_1 \leq x_2 y_1$$

$$x_2 y_2 \leq z_2 \leq x_3 y_2$$

$$x_3 y_3 \leq z_3 \leq x_4 y_3$$

$$y_1 + y_2 + y_3 \leq 1 \quad y_i \in \{0,1\}$$

2. Funciones con n valores discretos

Considérese una situación en la que se requiere que una función dada tome cualquiera de n valores dados. Este requisito puede denotarse por

$$f(x_1, x_2, \dots) \in \{d_1, d_2, \dots, d_n\}$$

La formulación equivalente de programación entera es

$$f(x_1, x_2, \dots) = \sum_{i=1}^n d_i y_i \quad \sum_{i=1}^n y_i = 1 \quad y_i \in \{0, 1\}$$

3. Producto de dos variables binarias

$$\text{no lineal: } y_1 y_2 \quad y_1 \in \{0, 1\} \quad y_2 \in \{0, 1\}$$

equivale a $p = y_1 y_2$

$$\text{lineal: } p \leq y_1 \quad p \leq y_2 \quad p \geq y_1 + y_2 - 1$$

4. Producto de una variable continua por otra binaria

$$\text{no lineal: } x y \quad x_{\min} \leq x \leq x_{\max} \quad y \in \{0, 1\}$$

equivale a $p = x y$

$$\text{lineal: } x - x_{\max} (1-y) \leq p \leq x - x_{\min} (1-y) \quad x_{\min} y \leq p \leq x_{\max} y$$

4 MODELADO DE EQUIPO Y SISTEMAS

Nos referimos en este apartado a como utilizar modelos matemáticos de programación lineal-entera para determinar el estado de operación y coste de los diferentes equipos y sistemas energéticos analizados en este trabajo de investigación. Se discute la forma de los modelos y se muestran ejemplos de aplicación.

4.1 Modelos simples

Damos aquí el nombre de modelos simples a aquellos en que los flujos que entran y salen del equipo pueden relacionarse por medio de ecuaciones lineales, incluyendo o no variables binarias, cuyos coeficientes pueden suponerse constantes en la aplicación para la que se utiliza el modelo. La Fig. 4.1.1 indica el prototipo de tres modelos simples de equipo.

El primero es un modelo puro de programación lineal en que los flujos son proporcionales entre sí. Basta pues con fijar la magnitud de uno de ellos para que los otros queden determinados. Obsérvese que con este tipo de modelos el estado de paro (inexistencia) del equipo se expresa de manera natural cuando no se pone un límite inferior a los flujos por la solución nula. Por el contrario, poner un límite inferior positivo para cualquier flujo implica una operación (presencia) obligada del equipo en cuestión.

El modelo mas simple que permite describir el estado de paro/operación de un equipo se indica a continuación. Este modelo suele describir la operación a carga parcial de muchos equipos con suficiente fidelidad.

En el Ejemplo 1 sobre sistemas simples de cogeneración puede verse la aplicación de los modelos anteriores.

El último modelo ilustra como mejorar la descripción de la operación a carga parcial incorporando mas tramos lineales en la formulación.

Fig. 4.1.1a. Modelo proporcional

Fig. 4.1.1b. Modelo lineal (0/1)

Fig. 4.1.1c. Modelo lineal por tramos (0/1)

EJEMPLO 1. SISTEMAS SIMPLES DE COGENERACIÓN

Básicamente, el proceso de diseño de un sistema de cogeneración puede estructurarse del siguiente modo. En primer lugar, será necesario realizar un estudio del tipo de tecnologías más adecuadas. Posteriormente, deberá determinarse tanto la potencia como el número de equipos que constituirán cada una de las tecnologías que se ha decidido a instalar. Así, por ejemplo, puede decidirse repartir la potencia instalada entre dos equipos o bien instalar un único equipo capaz de suministrar toda la energía demandada por el centro consumidor.

De momento supondremos que las tecnologías a instalar están decididas a priori siendo módulos de cogeneración basados en motores (con un solo flujo de calor cogenerado) y calderas convencionales. Los sistemas así constituidos diremos que son sistemas simples de cogeneración. En la Fig. E1.1 se muestra el esquema de un sistema simple de cogeneración indicando los flujos de energía más importantes. El subsistema consumidor plantea unas demandas de calor Q_D y trabajo E_D que deben ser atendidas con el calor y trabajo cogenerados Q_C y W_C o de modo convencional (calor producido en una caldera Q_A y energía eléctrica comprada E_C). El sistema podrá vender energía eléctrica E_V y evacuar calor al ambiente Q_L si produce excedentes. Los subsistemas de cogeneración y caldera auxiliar estarán formados por uno o varios equipos.

En este ejemplo se desarrolla una metodología de diseño basada en dos pasos:

1. Determinación aproximada de la potencia eléctrica a instalar en motores y de la potencia térmica en calderas (Tamaño óptimo).
2. Determinación del tipo y número de motores y calderas a instalar (Configuración óptima).

E1.1 Datos

En el presente ejemplo se considera un sistema de cogeneración para la fábrica BALAY S.A. (La Cartuja, Zaragoza) dedicada a la producción de electrodomésticos de línea blanca (lavadoras automáticas). Los datos de demanda (ver Tabla E1.1.1) fueron obtenidos a través de una campaña de recopilación y medida de datos realizada en la fábrica [57].

Las demandas térmicas que se pretenden cubrir con cogeneración corresponden a: i) calefacción estacional durante el invierno y ii) proceso de baños (predesengrase, desengrase, lavados, fosfatado y aclarado) de uso regular durante el año. Todos los consumos pueden cubrirse partiendo de agua caliente a 20 ... 80°C. Estos niveles de temperatura indican que la recuperación de calor de los MACI no plantea dificultad técnica y puede aprovecharse todo el calor recuperable.

Fig. E1.1. Esquema del sistema simple de cogeneración

Tabla E1.1.1. Demanda energética

DEMANDA		Invierno			Entretiempo			Verano		
		QD	ED		QD	ED		QD	ED	
		MW		MW		MW				
00-02	Dia Tipo 1	0	0	Dia Tipo 4	0	0	Dia Tipo 7	0	0	
02-04		0	0		0	0		0	0	0
04-06		0	0		0	0		0	0	0
06-08	Lunes	2.226	1.337	Lunes	0.397	1.312	Lunes	0.136	0.923	
08-10		2.226	1.337		0.397	1.312		0.136	0.923	
10-12		2.226	1.337		0.397	1.312		0.136	0.923	
12-14		2.226	1.337		0.397	1.312		0.136	0.923	
14-16		2.226	1.337		0.397	1.312		0.136	0.923	
16-18		2.226	1.337		0.397	1.312		0.136	0.923	
18-20	21	2.226	1.337	21	0.397	1.312	9	0.136	0.923	
20-22	días/año	2.226	1.337	días/año	0.397	1.312	días/año	0.136	0.923	
22-24		2.208	0.907		0.405	0.741		0.141	0.576	
00-02	Dia Tipo 2	2.208	0.907	Dia Tipo 5	0.405	0.741	Dia Tipo 8	0.141	0.576	
02-04		2.208	0.907		0.405	0.741		0.141	0.576	
04-06		2.208	0.907		0.405	0.741		0.141	0.576	
06-08	Martes a Viernes	2.226	1.337	Martes a Viernes	0.397	1.312	Martes a Viernes	0.136	0.923	
08-10		2.226	1.337		0.397	1.312		0.136	0.923	
10-12		2.226	1.337		0.397	1.312		0.136	0.923	
12-14		2.226	1.337		0.397	1.312		0.136	0.923	
14-16		2.226	1.337		0.397	1.312		0.136	0.923	
16-18		2.226	1.337		0.397	1.312		0.136	0.923	
18-20	80	2.226	1.337	82	0.397	1.312	33	0.136	0.923	
20-22	días/año	2.226	1.337	días/año	0.397	1.312	días/año	0.136	0.923	
22-24		2.208	0.907		0.405	0.741		0.141	0.576	
00-02	Dia Tipo 3	2.208	0.907	Dia Tipo 6	0.405	0.741	Dia Tipo 9	0.141	0.576	
02-04		2.208	0.907		0.405	0.741		0.141	0.576	
04-06		2.208	0.907		0.405	0.741		0.141	0.576	
06-08	Sábado	2.208	0.907	Sábado	0.405	0.741	Sábado	0.141	0.576	
08-10		2.208	0.907		0.405	0.741		0.141	0.576	
10-12		2.208	0.907		0.405	0.741		0.141	0.576	
12-14		2.208	0.907		0.405	0.741		0.141	0.576	
14-16		0	0		0	0		0	0	
16-18		0	0		0	0		0	0	
18-20	21	0	0	22	0	0	9	0	0	
20-22	días/año	0	0	días/año	0	0	días/año	0	0	
22-24		0	0		0	0		0	0	

Se consideran precios de energía para el año 2000. Para gas natural: $c_{gn} = 3,4$ Ptas/kWh. La demanda de energía eléctrica se satisface en la situación de referencia por medio de la compra a la compañía suministradora (ERZ) con una potencia contratada de 1375 kW. La tarifa eléctrica utilizada que se mantiene si se instala la cogeneración es la 2.1. A los días correspondientes a las estaciones de verano y entretiempo se les ha aplicado la facturación eléctrica para el horario de verano. De igual modo para los días tipo de invierno se les aplicó la tarifa correspondiente a horario de invierno.

E1.2 Tamaño óptimo

En este modelo se supone que se instala solo un equipo de cada tipo (motor de potencia eléctrica W_{INS} y caldera de potencia térmica Q_{INS}) capaz de trabajar a cualquier carga parcial y cuyas propiedades se describen con las funciones lineales definidas en la Tabla E1.2.1. Los parámetros que aparecen en la tabla son valores representativos obtenidos de la base de datos elaborada por los autores y son los que se ofrecen por defecto en la versión informática del programa *Tamaño Óptimo*.

Tabla E1.2.1. Parámetros promedio de los equipos del sistema de cogeneración

<i>Motor</i>	<i>Caldera Auxiliar</i>
$k_{C,Z} = \frac{Z_C}{W_{INS}} = 120000 \text{ [Ptas / kWe]}$	$k_{A,Z} = \frac{Z_A}{Q_{INS}} = 15000 \text{ [Ptas / kWt]}$
$k_{C,F} = \frac{F_C}{W} = 2,7 \text{ [kWf / kWe]}$	$k_{A,F} = \frac{F_A}{Q} = 1,1 \text{ [kWf / kWt]}$
$k_{C,Q} = \frac{Q_C}{W} = 1,2 \text{ [kWt / kWe]}$	

El problema consiste en el cálculo de optimización económica por programación lineal del sistema simple de cogeneración, dando como resultados principales estimaciones del coste total anual y las potencias de los equipos a instalar (motor y caldera). La selección óptima de equipos es un problema complejo debido a la gran cantidad de variables que deben manejarse, en especial, cuando las demandas varían en el tiempo. El programa *Tamaño Óptimo* ofrece la posibilidad de un cálculo rápido y un resultado inicial aproximado que indique si vale la pena realizar un estudio de viabilidad más detallado o si por el contrario el sistema de cogeneración carece de interés económico.

El modelo algebraico correspondiente al programa *Tamaño Óptimo* aparece en el Cuadro E1.2.1. En el se otorga la máxima flexibilidad a la operación del sistema, cumpliendo siempre las condiciones legales necesarias para vender energía eléctrica. Al variar el factor de amortización anual se obtuvieron los resultados mostrados en la Tabla E1.2.2. Para un factor de amortización del 15%, considerado razonable para este ejemplo, el coste total anual del sistema óptimo de cogeneración es de $93,8 \cdot 10^6$ Ptas. En la Tabla E1.2.3 se muestra la variación de resultados al imponer restricciones adicionales sobre los posibles modos de operación del sistema, siempre para $f_{AM} = 0,15$. La conclusión del análisis realizado con el programa *Tamaño Óptimo* es que vale la pena instalar un sistema de cogeneración con una potencia de motores próxima a 1300 kW.

Tabla E1.2.2. Tamaño Óptimo (Resultados en función del factor de amortización anual)

f_{AM} (año ⁻¹)	C_{TOTAL} (10 ⁶ Ptas/año)	<i>Inversión</i> (10 ⁶ Ptas/año)	C_{VAR} (10 ⁶ Ptas/año)	W_{INS} (kW)	Q_{INS} (kW)	<i>Factor de utilización</i>	
						<i>Motores</i>	<i>Calderas</i>
0,05 (5%)	74,1	222	63,0	1855	0	49%	-
0,15 (15%)	93,8	170	68,3	1337	622	56%	29%
0,40 (40%)	122,1	67	95,2	331	1829	70%	30%
0,50 (50%)	126,4	33	109,7	0	2226	-	36%

Tabla E1.2.3. Tamaño Óptimo (Resultados en función del modo de operación con $f_{AM} = 0,15$)

<i>Modo de operación</i> *		<i>Coste total</i> (10 ⁶ Ptas./año)	W_{INS} (MW)	Q_{INS} (MW)
1	<i>Sin restricciones</i>	93,8	1,3	0,6
2	<i>Sin despilfarro de calor $Q_L = 0$</i>	101,9	<i>idem</i>	<i>idem</i>
3	<i>Sin venta de energía eléctrica $E_V = 0$</i>	95,8	1,3	1,1
4	<i>$Q_L = 0$ y $E_V = 0$</i>	103,0	0,9	1,1
5	<i>El motor instalado trabajará a tope $W_C = W_{INS}$</i>	103,7	0,5	1,7
6	<i>$E_V = 0$ y $W_C = W_{INS}$</i>	113,4	0	2,2
0	<i>Convencional</i>	113,4	0	2,2

* En todos los casos con venta de energía eléctrica se cumple la condición de autogenerador

Cuadro E1.2.1. Tamaño Óptimo (Modelo)

Minimizar	$C_{TOTAL} = C_{FIJO} + C_{VAR}$
Sujeto a:	$C_{FIJO} = f_{AM} (k_{C,Z} W_{INS} + k_{A,Z} Q_{INS})$ $C_{VAR} = \sum_k h(k) [c_{FC} F_C(k) + c_{FA} F_A(k) + c_{QL} Q_L(k) + c_{EC}(k) E_C(k) - c_{EV}(k) E_V(k)]$
	Para cada periodo $k = 1, \dots, K$ del año:
	$W_C(k) < W_{INS}$ $F_C(k) = k_{C,F} W_C(k)$ $Q_C(k) = k_{C,Q} W_C(k)$ $Q_A(k) < Q_{INS}$ $F_A(k) = k_{A,F} Q_A(k)$ $E_C(k) + W_C(k) = E_V(k) + E_D(k)$ $Q_C(k) + Q_A(k) = Q_L(k) + Q_D(k)$
	Otras restricciones (rendimiento eléctrico artificial, autoconsumo de energía eléctrica, etc.)
	$\sum_k h(k) \cdot W_C(k) \geq 0.55 \cdot \left(\sum_k h(k) \cdot F_C(k) - \frac{\sum_k h(k) \cdot (Q_C(k) - Q_L(k))}{0.9} \right) \quad \text{Rto. Ele. Art.} > 55\%$
	$\sum_k h(k) \cdot E_D(k) \geq 0.30 \cdot \sum_k h(k) \cdot W_C(k) \quad \text{Autoconsumo electrico} > 30\%$

Nomenclatura:		
Resultados		
C_{TOTAL}	Coste anual total	[k€/año]
C_{FIJO}	Coste anual fijo para amortización equipos	[k€/año]
C_{VAR}	Coste anual variable para facturación energética	[k€/año]
Datos		
f_{AM}	Factor de amortización anual	[1/año]
c_{FC}	Precio del combustible consumido por los motores	[k€/MWh]
c_{FA}	Precio del combustible consumido por las calderas	[k€/MWh]
c_{QL}	Coste del despilfarro de calor	[k€/MWh]
$k_{C,F}$	Relación combustible/trabajo del motor	[-]
$k_{C,Q}$	Relación calor/trabajo del motor	[-]
$k_{C,Z}$	Relación inversión/potencia instalada del motor	[k€/MW]
$k_{A,F}$	Relación combustible/trabajo de la caldera	[-]
$k_{A,Z}$	Relación inversión/potencia instalada de la caldera	[k€/MW]
k	Periodo	
Datos		
h	Horas por año del periodo horario k	[h/año]
E_D	Demanda de energía eléctrica	[MW]
Q_D	Demanda de calor	[MW]
c_{EC}	Precio de compra de la energía eléctrica	[k€/MWh]
c_{EV}	Precio de venta de la energía eléctrica	[k€/MWh]
Resultados		
W_C, F_C, Q_C	Trabajo, combustible, calor (motores)	[MW]
Q_A, F_A	Calor, combustible (calderas)	[MW]
E_C, E_V	Energía eléctrica comprada, vendida	[MW]
Q_L	Calor despilfarrado	[MW]

E1.3 Configuración óptima

Del análisis realizado en el ejemplo anterior cabe concluir que la potencia instalada de los motores deberá estar próxima a 1300 kW y la de las calderas a 600 kW . No obstante no se ha determinado si conviene instalar uno o varios equipos de cada tipo y algunas de las aproximaciones realizadas para formular el programa lineal son poco rigurosas: i) debido a las economías de escala los costes de inversión dependerán del número de equipos que se instalen y de su tamaño, ii) los equipos tienen limitada la carga con que pueden operar, y iii) sus consumos no son directamente proporcionales a la producción.

El programa *Configuración Óptima* viene a completar el estudio realizado por su antecesor. La primera diferencia entre ambos es que al programa *Configuración Óptima* se le propone un conjunto de equipos potencialmente instalables y él es capaz de decidir qué equipos instalar y qué equipos no instalar buscando la máxima economía; es decir, la configuración óptima entre las posibles (ver Fig. E1.3.1). El modelo algebraico de optimización correspondiente al nuevo programa se muestra en el Cuadro E1.3.1.

Fig. E1.3.1. Macroestructura de los sistemas simples de cogeneración

Este programa aprovecha las ventajas que ofrecen las variables binarias para: i) representar los estados de parada/operación ($0/1$) de los equipos y en este último caso dentro del intervalo de carga permitido, ii) escribir las funciones que relacionan los flujos de un equipo de forma que representen mejor su operación a carga parcial, y iii) proponer varios equipos potenciales a instalar que resultaran elegidos o no ($1/0$) compitiendo con los otros para estar presentes en la planta diseñada.

También cabe destacar que el programa ofrece la posibilidad de instalar un acumulador de calor en el sistema cuyo fin es guardar la energía térmica sobrante en períodos de demanda baja para consumirla en períodos de demanda alta.

La función objetivo sigue siendo el coste económico anual, aunque ahora estará determinada por el coste de cada uno de los motores y calderas que participan en el sistema. También habrá que tener en cuenta el acumulador de calor y los equipos de conexión a la red en caso de incluirlos en el sistema de cogeneración. Las ecuaciones que definen las imposiciones de operación y los límites legales para acogerse a la condición de autoprodutor son similares a las del programa *Tamaño Óptimo*.

Las variables binarias Y_C e Y_A indican la presencia o no (1/0) del equipo en la planta de configuración óptima. Las variables binarias y_C e y_A indican si el equipo está activo o parado (1/0) en el periodo de operación considerado.

Los motores y las calderas están definidas de una forma lineal a tramos mediante funciones del tipo $f = a \cdot x + b \cdot y$ pudiendo solamente trabajar entre unas cargas máximas y mínimas o bien estar parados (entre el 50% y plena carga para los motores y entre el 10% y plena carga para las calderas). Para ello es necesario la introducción de variables binarias $y_C(d,h,i)$ e $y_A(d,h,j)$ en el modelo para cada periodo de tiempo seleccionado, lo que implicará un mayor esfuerzo computacional a la hora de resolver el problema. De esta manera se permite que los equipos permanezcan parados si así conviene ($y = 0$) y se representa mejor su comportamiento a carga parcial.

Obsérvese también el uso de las variables binarias $Y_C(i)$ e $Y_A(j)$ que indican si el equipo correspondiente será seleccionado o no (1/0) para la configuración óptima. Lógicamente no podrá operar un equipo si no está instalado: $y_C(d,h,i) \leq Y_C(i)$ ó $y_A(d,h,j) \leq Y_A(j)$.

Para completar el modelo basta con especificar el número potencial de motores I y calderas J a instalar y asignar datos según el tipo de cada uno de ellos.

Cuadro E1.3.1. Configuración Óptima (Modelo)

<p>Minimizar $C_{TOTAL} = C_{FIJO} + C_{VAR}$</p> <p>Sujeto a:</p> <p>$C_{FIJO} = f_{AM} [Z_C(i) Y_C(i) + \sum_j Z_A(j) Y_A(j) + Z_{AQ} A_{Q,MAX} + Z_{CEE} E_{C,MAX} + Z_{VEE} E_{V,MAX}]$</p> <p>$C_{VAR} = \sum_{d,h} nd(d) nh(h) [c_{FC} F_C(d,h) + c_{FA} F_A(d,h) + c_{QL} Q_L(d,h) + c_{EC}(d,h) E_C(d,h) - c_{EV}(d,h) E_V(d,h)]$</p> <p>Para cada motor $i = 1, \dots, I$ potencialmente instalable: $Y_C(i) \in \{0,1\}$</p> <p>Para cada caldera $j = 1, \dots, J$ potencialmente instalable: $Y_A(j) \in \{0,1\}$</p> <p>Para cada día tipo $d = 1, \dots, D$ del año: $A_Q(d,0) = A_Q(d,H)$</p> <p>Para cada periodo $h = 1, \dots, H$ del día:</p> <p>$W_C(d,h) = \sum_i w_C(d,h,i)$</p> <p>$F_C(d,h) = \sum_i f_C(d,h,i)$</p> <p>$Q_C(d,h) = \sum_i q_C(d,h,i)$</p> <p>$F_A(d,h) = \sum_j f_A(d,h,j)$</p> <p>$Q_A(d,h) = \sum_j q_A(d,h,j)$</p> <p>$E_C(d,h) + W_C(d,h) = E_V(d,h) + E_D(d,h)$</p> <p>$h(d,h) [Q_C(d,h) + Q_A(d,h) - Q_L(d,h) - Q_D(d,h)] = A_Q(d,h) - A_Q(d,h-1)$</p> <p>$A_Q(d,h) < A_{Q,MAX}$ $E_C(d,h) < E_{C,MAX}$ $E_V(d,h) < E_{V,MAX}$</p> <p>Para cada motor $i = 1, \dots, I$:</p> <p>$W_{C,MIN}(i) y_C(d,h,i) < w_C(d,h,i) < W_{C,MAX}(i) y_C(d,h,i)$</p> <p>$f_C(d,h,i) = a_{C,F}(i) w_C(d,h,i) + b_{C,F}(i) y_C(d,h,i)$</p> <p>$q_C(d,h,i) = a_{C,Q}(k) w_C(d,h,i) + b_{C,Q}(i) y_C(d,h,i)$</p> <p>$y_C(d,h,i) \in \{0,1\}$ $y_C(d,h,i) \leq Y_C(i)$</p> <p>Para cada caldera $j = 1, \dots, J$:</p> <p>$Q_{A,MIN}(j) y_A(d,h,j) < q_A(d,h,j) < Q_{A,MAX}(j) y_A(d,h,j)$</p> <p>$f_A(d,h,j) = a_{A,F}(j) q_A(d,h,j) + b_{A,F}(j) y_A(d,h,j)$</p> <p>$y_A(d,h,j) \in \{0,1\}$ $y_A(d,h,j) \leq Y_A(j)$</p> <p>Otras restricciones (rendimiento eléctrico artificial, autoconsumo de energía eléctrica, etc.)</p>

Nomenclatura:**Resultados**

C_{TOTAL}	Coste anual total	[k€/año]
C_{FIJO}	Coste anual fijo para amortización equipos	[k€/año]
C_{VAR}	Coste anual variable para facturación energética	[k€/año]

Datos

$A_{Q,MAX}$	Capacidad máxima de almacenamiento de calor	[MWh]
f_{AM}	Factor de amortización anual	[1/año]
c_{FC}	Precio del combustible consumido por los motores	[k€/MWh]
c_{FA}	Precio del combustible consumido por las calderas	[k€/MWh]
c_{QL}	Coste del despilfarro de calor	[k€/MWh]

i Motores**Datos**

$W_{C,MAX}$	Potencia eléctrica máxima (nominal) del motor i	[MW]
$W_{C,MIN}$	Potencia eléctrica mínima del motor i	[MW]
$a_{C,F}, b_{C,F}$	Función de consumo de combustible del motor i	[-, MW]
$a_{C,Q}, b_{C,Q}$	Función de producción de calor del motor i	[-, MW]
Z_C	Coste del motor i	[k€]

j Calderas**Datos**

$Q_{A,MAX}$	Potencia térmica máxima (nominal) de la caldera j	[MW]
$Q_{A,MIN}$	Potencia térmica mínima de la caldera j	[MW]
$a_{A,F}, b_{A,F}$	Función de consumo de combustible de la caldera j	[-, MW]
Z_A	Coste de la caldera j	[k€]

h Periodo horario**Datos**

nh	Horas por día del periodo horario h	[h/día]
------	---------------------------------------	---------

d Dias tipo**Datos**

nd	Días por año del día tipo d	[días/año]
------	-------------------------------	------------

Día tipo – Periodo horario**Datos**

E_D	Demanda de energía eléctrica	[MW]
Q_D	Demanda de calor	[MW]
c_{EC}	Precio de compra de la energía eléctrica	[k€/MWh]
c_{EV}	Precio de venta de la energía eléctrica	[k€/MWh]

Resultados

W_C, F_C, Q_C	Trabajo, combustible, calor (motores)	[MW]
Q_A, F_A	Calor, combustible (calderas)	[MW]
E_C, E_V	Energía eléctrica comprada, vendida	[MW]
Q_L	Calor despilarrado	[MW]
A_Q	Calor acumulado	[MWh]

Día tipo – Periodo horario - Motor**Resultados**

w_C, f_C, q_C	Trabajo, combustible, calor (motor)	[MW]
y_C	Estado del motor 0/1 (parado/marchando)	

Día tipo – Periodo horario - Caldera**Resultados**

q_A, f_A	Calor, combustible (caldera)	[MW]
y_A	Estado de la caldera 0/1 (parada/marchando)	

Tabla E1.3.1a. Motores potencialmente instalables

Motor	W (kW)	Q (kW)	Inversión (10 ⁶ Ptas.)
Deutz TBG 616 V16K	678	849	83
Deutz TBG 620 V12	764	1135	93
Deutz TBG 620 V16	1067	1567	130
Deutz TBG 620 V16K	1358	1623	165
Deutz TBDG 441 CV16	1600	1616	194

Tabla E1.3.1b. Calderas potencialmente instalables

Caldera	Q (kW)	Inversión (10 ⁶ Ptas.)
Viessmann 720	720	12

Tabla E1.3.2. Configuraciones analizadas

Conf.	Motores	Número	W _{INS} (kW)	Calderas	Número	Q _{INS} (kW)	C _{TOTAL} (10 ⁶ Ptas./año)
1a	TBG 620 V16	1	1067	Viessmann	1	720	95
1b	TBG 620 V16K	1	1358	Viessmann	1	720	91
1c	TBDG 441 CV16	1	1600	Viessmann	1	720	108
2a	TBG 616 V16K	2	1356	Viessmann	1	720	94
2b	TBG 620 V12	2	1528	Viessmann	1	720	96
2c	TBG 620 V16	2	2134	Viessmann	1	720	108

Tabla E1.3.3. Resultados correspondientes a la configuración seleccionada

Inversión = 177 · 10 ⁶ Ptas./año	
Coste total anual = 93,6 · 10⁶ Ptas./año	
Coste amortización equipos = 26,6 · 10 ⁶ Ptas./año	Coste variable = 67,1 · 10 ⁶ Ptas./año
Cobertura de la demanda eléctrica = 89%	Cobertura de la demanda térmica = 79%
Venta de electricidad permitida: SI	Despilfarro de calor permitido: SI
Autoconsumo eléctrico = 98%	Rendimiento eléctrico equivalente = 56%

Fig. E1.3.2. Configuración elegida

Tabla E1.3.4. Régimen de operación propuesto para entretiempo

	Entretiempo								
	Abril, Mayo, Junio, Septiembre, Octubre								
	Lunes 21 días			Martes 82 días			Sabados 22 días		
	Dia Tipo 4			Viernes Dia Tipo 5			Dia Tipo 6		
	MOTOR 1	MOTOR 2	CALDERA	MOTOR 1	MOTOR 2	CALDERA	MOTOR 1	MOTOR 2	CALDERA
00-02	0%	0%	0%	50%	0%	0%	50%	0%	0%
02-04	0%	0%	0%	50%	0%	0%	50%	0%	0%
04-06	0%	0%	0%	50%	0%	0%	50%	0%	0%
06-08	50%	0%	0%	50%	0%	0%	50%	0%	0%
08-10	100%	100%	0%	100%	100%	0%	50%	0%	0%
10-12	100%	100%	0%	100%	100%	0%	50%	0%	0%
12-14	100%	100%	0%	100%	100%	0%	50%	0%	0%
14-16	100%	100%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
16-18	100%	100%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
18-20	100%	100%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
20-22	100%	100%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
22-24	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%

Fijando un factor de amortización anual del 15%, el programa *Tamaño Óptimo* informaba, para este ejemplo, que la potencia de motores a instalar era 1,3 MW y la de calderas 0,6 MW.

El programa *Configuración Óptima* es muy versátil en lo que respecta a su utilización. Una forma de utilizarlo es proponer configuraciones concretas fijando las variables Y_C e Y_A que indican los equipos instalados en sus correspondientes valores de 0 ó 1. Procediendo de este modo se analizaron varias configuraciones, incluyendo equipos de la Tabla 1.3.1, que parecían razonables. Los resultados para algunas de ellas se muestran en la Tabla E1.3.2. Se ha preferido la estrategia de instalar dos motores en lugar de uno debido a la mayor flexibilidad de operación y mantenimiento que permite. Por ello se elige finalmente la configuración 2a la Tabla E1.3.2 que emplea dos motores tipo TBG 616 V16K y una caldera Viesmann 720. Su representación gráfica se muestra en la Fig. E1.3.2 y resultados detallados en la Tabla E1.3.3.

Después se analizaron los efectos que la instalación de un acumulador de calor tendría sobre la configuración seleccionada y se descartó. Finalmente se realizó una propuesta de operación razonable basada en la información ofrecida por el programa (véase la Tabla E1.3.4).

E1.4 Conclusiones

El ejemplo presentado aquí ha sido resuelto con una aplicación informática denominada COGRCS [58]. COGRCS permite un uso interactivo mediante ventanas y cuadros de diálogo elaborados con Visual Basic y Excel. El cálculo de optimización se realiza con LINGO. La aplicación se beneficia de la interacción entre Excel y LINGO a través de los formularios desarrollados en Visual Basic para la definición, ejecución y presentación de resultados del sistema de cogeneración. COGRCS incluye tres programas que permiten un estudio completo de los sistemas simples de cogeneración. El primero de ellos es *Tamaño Óptimo* que, como hemos visto, permite realizar un estudio preliminar simplificado del sistema de cogeneración de cara al dimensionado aproximado de los equipos a instalar junto con un estudio previo de viabilidad económica. Los otros dos programas denominados *Diseño Óptimo* y *Configuración Óptima* se aplican después para realizar un estudio detallado del sistema. Estos permiten interactuar con bases de datos de equipos para proponer los potencialmente instalables. Aquí hemos comentado el último pues engloba todas las potencialidades de ambos.

El conjunto de estos programas permite resolver cualquier problema de optimización de sistemas simples de cogeneración siempre que toda la recuperación de calor en el motor pueda representarse por un único flujo de calor a temperatura suficiente para atender la demanda térmica. En caso contrario, se requieren modelos más complejos para describir la operación de los módulos de cogeneración.

4.2 Modelos complejos

Bajo el paraguas de esta denominación queremos abarcar todos aquellos modelos que requieren un análisis de ingeniería detallado para representar correctamente la operación del equipo ó sistema representado. Dicho de otro modo, un modelo complejo sería aquel cuyos fundamentos físicos deberíamos explicar al experto en investigación de operaciones, al matemático, al economista, etc. para que lo confeccionara ó entendiera. A continuación se describen a modo de ejemplo tres casos de modelos complejos de equipos.

El tercer caso se presentará en el apartado siguiente (4.3) corresponde a equipos o módulos capaces de producir varios productos en cantidades no ligadas unas a otras. Este tipo de sistemas multiproducto con producción flexible y eficiente se impondrán cada vez más en el futuro. Aquí se ilustra su modelado tomando el ciclo Cheng de turbina de gas como ejemplo.

El primer caso se presenta en el Ejemplo 2, que explicaremos a continuación de este apartado. Al contrario que en el Ejemplo 1, donde la demanda de calor era de baja temperatura y podíamos aprovechar todo el calor recuperable del motor; supongamos que ahora la demanda de calor exige un nivel mínimo de temperatura. La curva compuesta de oferta de calor de los motores empleados en el Ejemplo 2 se muestra en la Fig. 4.2.1. En dicha figura se muestran también dos procesos posibles de recuperación de calor (a y b1 + b2) y otro imposible b1 + c, manteniendo una diferencia mínima de temperatura de 10°C en los intercambiadores de calor. En el primer caso puede recuperarse todo el calor del motor y bastará un modelo simple como el utilizado para el Ejemplo 1. El segundo, solo requerirá especificar los dos flujos de calor producido por separado limitando el calor recuperable tipo b1 y tipo b2. Obsérvese que es posible utilizar Q_g para b2 pero no Q_w para b1. Esto puede imponerse en el modelo escribiendo las restricciones: $Q_{b1} < Q_g$ y $Q_{b1} + Q_{b2} < Q_g + Q_w$. Una situación similar pero más compleja se da en el Ejemplo 2. Allí se trata de recuperar también el calor de refrigeración del aceite del motor para calentar agua entre 30 y 80°C (línea c). Q_w puede recuperarse sin dificultad pero Q_o no. Parte de Q_o deberá evacuarse al ambiente por otra vía. De hecho, si la diferencia mínima de temperatura se impone en 10°C ninguna porción de Q_o podrá aprovecharse.

Aunque de modo simple, este ejemplo pone de manifiesto la enorme importancia que el Segundo Principio de Termodinámica tiene a la hora de modelar con corrección las posibilidades de recuperación de calor en los motores de cogeneración.

Fig. 4.2.1 Curva compuesta de oferta de calor del motor DEUTZ TBG 632V16

El segundo caso corresponde a equipos cuyo rendimiento y/o capacidad son muy variables con la carga y con las condiciones de trabajo. Como muestra véase la Fig. 4.2.2 correspondiente a una enfriadora mecánica refrigerada por agua. La capacidad varía con las condiciones ambientales, que determinaran la facilidad para evacuar calor en el condensador, y otras condiciones de operación como la temperatura de consigna impuesta para el agua fría producida, etc. El coeficiente de operación también varía. Se requiere un modelo, que sea sensible a estas variaciones, sobre todo cuando se trate de optimizar sus condiciones óptimas de operación o resolver problemas de reparto de carga entre varias máquinas (Ejemplo 3).

También vemos que la eficiencia de esta máquina varía significativamente con la carga por lo cual suponer un valor constante para la relación $W = (1/COP) Q_F$ es una simplificación muy fuerte. Hasta la aproximación lineal $W = a Q_F + b$ resulta grosera en determinados problemas (ver Fig. 4.2.3) y se necesitará un modelo más complejo (no lineal ó varios tramos lineales).

Fig. 4.2.2 Comportamiento de una enfriadora de agua

Fig. 4.2.3 Comportamiento a carga parcial de una enfriadora de agua

EJEMPLO 2. SISTEMA DE TRIGENERACION

Se presenta un modelo de optimización de sistemas de trigeneración (trabajo-calor-frío) con programación lineal entera y se aplica a la selección óptima de los equipos y modos de operación de un sistema de cogeneración industrial con demandas térmicas de calor y frío ligadas a la temperatura del aire atmosférico.

En el diseño de las plantas de energía para complejos urbanísticos y grandes edificios se constata la conveniencia de instalar sistemas de trigeneración. El calor cogenerado atiende necesidades de calefacción en los meses de invierno y acciona máquinas de refrigeración por absorción en los meses de verano. En el caso estudiado aquí, correspondiente a una industria, también se da esta circunstancia pero con el inconveniente de que los fines de semana y días festivos no se requieren los servicios de calefacción y refrigeración. Se plantea la cuestión de si la opción de trigeneración es interesante.

E2.1 DATOS

En la Figura E2.1.1 se muestra la macroestructura del sistema de cogeneración analizado incluyendo todas las combinaciones posibles de equipos e intercambios energéticos. Todas las variables señaladas, salvo los precios que se indican en cursiva, corresponden a flujos de energía en *MW*.

La oportunidad de instalar un sistema de cogeneración con motores de gas proviene del consumo para calentamiento de aire *DEM_{QC}*, en una sección de la empresa, que actualmente se realiza con combustión directa de gas natural *Q_{aux}*. De modo complementario se contempla la posibilidad de instalar máquinas de refrigeración por absorción para atender parte de la demanda de frío para climatización y otros fines *DEM_{QF}*, en otras secciones de la empresa, que actualmente se cubre con refrigeración mecánica *Q_{fm}*. La factoría de automóviles OPEL ESPAÑA (Figueruelas, Zaragoza) ya dispone de una planta de energía, también de cogeneración, que produce energía eléctrica y agua caliente sobrecalentada entre otros servicios.

La demanda anual se caracteriza considerando 12 días tipo para representar los días laborables de cada uno de los 12 meses del año. En total son 226 días laborables. En estos días se concentra toda la demanda anual de calor para calentamiento de aire (47302 *MWh/año*) y de frío para climatización (13567 *MWh/año*). Se considera también 1 día tipo representando los 118 días correspondientes a fines de semana y festivos (con demandas nulas de calor y frío) para analizar la conveniencia de que los motores trabajen durante dichos días vendiéndose la energía eléctrica. Se supone que la planta de cogeneración parará por vacaciones los 21 días restantes. Cada día tipo se divide en 24 periodos de 1 hora. Esto da un total de $13 \cdot 24 = 312$ periodos horarios (*k*) a considerar. Los datos detallados de la demanda pueden solicitarse al autor.

Los datos técnicos y económicos de los equipos y los precios de los intercambios de energía (basados en la contabilidad interna de la empresa) se anotan en la Tabla E2.1.1.

Las cuestiones a resolver son las siguientes: ¿Cuántos motores instalar, *N_{Mins}*?, ¿Cuántos motores estarán en servicio a plena carga a una hora determinada *k*, *N_{Mser(k)}*?, ¿Cuántas máquinas de refrigeración por absorción instalar, *N_{Ains}*?, ¿Cuál será la carga frigorífica que atenderán, *Q_{fa(k)}*?. También resulta de interés determinar la conveniencia de: i) producir calor *Q_{gv(k)}* en forma de agua sobrecalentada para cubrir otras demandas de la empresa en días laborables y ii) operar los motores los fines de semana y festivos, en que la demanda térmica es nula, vendiendo la electricidad *W_{m(k)}*.

Tabla E2.1.1. Datos técnicos y económicos

<i>Precios, costes y costes evitados (k€/MWh)</i>			
Combustible motor (G_m)	$c_{gn} = 0,0132$	Combustible auxiliar (Q_{aux})	$c_{fa} = 0,0132$
Energía eléctrica (W_m)	$c_{wc} = 0,0440$	Agua de refrigeración (Q_l)	$c_{ql} = 0,0008$
Frío mecánico (Q_{fm})	$c_{fm} = 0,0136$	Agua sobrecalentada (Q_{gv})	$c_{qv} \leq 0,0129$
<i>Motores DEUTZ TBG 632V16</i>		<i>Máquinas de absorción TRANE ABSC 11A</i>	
Factor de amortización	$f_{am} = 0,2 \text{ año}^{-1}$	Factor de amortización	$f_{aa} = 0,2 \text{ año}^{-1}$
Inversión por motor	$CPM = 2044 \text{ k€}$	Inversión por máquina	$CPA = 300 \text{ k€}$
Gasto oper. y mantenim.	$com = 0,003 \text{ k€/MWh}$	Gasto oper. y mantenim.	$coa = 0,001 \text{ k€/MWh}$
Potencia nominal	$W_m = 3,713 \text{ MW}$	Potencia nominal	$Q_{fa} = 4,412 \text{ MW}$
Consumo combustible	$G_m = 9,045 \text{ MW}$	Coefficiente de operación	$COP_{fa} = 0,7$
Calor gases (hasta 120°C)	$Q_{mg} = 2,520 \text{ MW}$		
Calor agua (80 → 90 °C)	$Q_{mw} = 1,375 \text{ MW}$		
Calor aceite (35 → 40 °C)	$Q_{mo} = 0,497 \text{ MW}$		

Fig. E2.1.1. Esquema del sistema de trigeneración

La operación puede ser descrita del modo siguiente (ver Fig. E.2.1.1). En una hora k cada uno de los motores instalados puede estar parado o en servicio. Si esta en servicio trabajara a carga nominal. El calor procedente de la refrigeración del motor (circuitos de aceite lubricante Q_{mo} y camisas Q_{mw}) puede utilizarse para atender el calentamiento de aire $DEMQC$ o disiparse al ambiente a través del sistema de refrigeración Q_{lm} . El calor recuperado de los gases en la caldera Q_{mgc} puede destinarse a tres fines: calentamiento de aire Q_{gc} , accionamiento de las máquinas de refrigeración por absorción Q_{ga} (si están instaladas) y producción de agua sobrecalentada Q_{gv} para consumo interno de la empresa (si esta permitido). El calor recuperado del motor para calentamiento de aire Q_{cm} será complementado por el procedente del suministro convencional Q_{aux} en caso necesario. Del

mismo modo parte de la demanda de refrigeración DEM_{QF} , o toda ella, puede atenderse con refrigeración mecánica Q_{fm} .

Actualmente la industria es capaz de atender sus necesidades con las instalaciones energéticas que dispone por lo que solo se instalará una planta de cogeneración / trigeneración en caso de que exista un beneficio económico sustancial.

E2.2 MODELO

La formulación algebraica simplificada del modelo de PLE se muestra en el Cuadro E2.2.1. Solo incluye las restricciones básicas. Las variables $NMins$, $NAins$ y $NMser(k)$ se declaran enteras. La imposición de distintas condiciones de operación se consigue asignando el valor 0/1 a las variables binarias $ylcog$, $ymsf$ e $yval$. La primera $ylcog$ implica el cumplimiento de la condición legal de autogenerador (rendimiento eléctrico artificial mayor del 55%). La segunda $ymsf$ permite la operación de los motores en fines de semana y festivos. Actualmente la empresa consume en días laborables mucha energía comprada a la compañía eléctrica. Por el contrario el consumo los fines de semana es casi nulo. Por ello ambas condiciones deben imponerse simultáneamente si se permite la venta de electricidad en días festivos. Con $yval = 1$ se admite la posible venta interna de calor a la empresa en días laborables.

Cuadro E2.2.1. Modelo de optimización

Maximizar	$BA [k\text{€} / \text{año}] = CS - CC - (fam \cdot CPM \cdot NMins + faa \cdot CPA \cdot NAins)$	
Sujeto a		
	$CC = \sum_k h(k) \cdot \left[\begin{array}{l} cgn \cdot Gm(k) + cql \cdot Ql(k) + coa \cdot Qfa(k) \\ + cfm \cdot Qfm(k) + cfa \cdot Qaux(k) \\ - (cwc - com) \cdot Wm(k) - cqv \cdot Qgv(k) \end{array} \right]$	
	$CS = \sum_k h(k) \cdot [cfa \cdot DEM_{QC}(k) + cfm \cdot DEM_{QF}(k)]$	
	$NMins \leq NM \text{ max}$	$NAins \leq NA \text{ max}$
Para cada periodo k		
	$NMser(k) \leq NMins$	$Qfa(k) \leq NAins \cdot Qfa_{nom}$
	$Gm(k) = NMser(k) \cdot Gm_{nom}$	$Qga(k) = Qfa(k) / COP_{fa}$
	$Wm(k) = NMser(k) \cdot Wm_{nom}$	$Qla(k) = Qfa(k) + Qga(k)$
	$Qmg(k) = NMser(k) \cdot Qmg_{nom}$	$Qmg(k) = Qmgc(k) + Qmgl(k)$
	$Qmw(k) = NMser(k) \cdot Qmw_{nom}$	$Qmw(k) = Qmwc(k) + Qmwl(k)$
	$Qmo(k) = NMser(k) \cdot Qmo_{nom}$	$Qmo(k) = Qmoc(k) + Qmol(k)$
	$Qmgc(k) = Qgc(k) + Qga(k) + Qgv(k)$	$Ql(k) = Qlm(k) + Qla(k)$
	$Qcm(k) = Qmoc(k) + Qmwc(k) + Qgc(k)$	$DEM_{QC}(k) = Qcm(k) + Qaux(k)$
	$Qlm(k) = Qmol(k) + Qmwl(k)$	$DEM_{QF}(k) = Qfa(k) + Qfm(k)$
	$Qc(k) = Qcm(k) + Qga(k) + Qgv(k)$	
Condiciones de operación		
$ylcog = \{0,1\}$	$\sum_k h(k) \cdot Wm(k) \geq ylcog \cdot 0,55 \cdot \sum_k h(k) \cdot [Gm(k) - Qc(k) / 0,9]$	
$ymsf = \{0,1\}$	$\forall k \in FESTIVO \quad NMser(k) \leq ymsf \cdot NMins$	
$yval = \{0,1\}$	$\forall k \in LABORAL \quad Qgv(k) \leq yval \cdot NMins \cdot Qmg_{nom}$	
$yvsf = 0$	$\forall k \in FESTIVO \quad Qgv(k) \leq yvsf \cdot NMins \cdot Qmg_{nom}$	

E2.3 RESULTADOS

La mejor estructura del sistema de cogeneración/trigeneración a instalar y el beneficio obtenido al operarlo de modo óptimo dependen sobre todo de las condiciones de operación permitidas. Como puede verse en el modelo del Cuadro E2.2.1 se toma como criterio de decisión, a maximizar, el beneficio bruto anual.

Caso a ($y_{lcog} = 0$, $y_{msf} = 0$, $y_{val} = 0$). Se impone que el sistema a instalar solo funcionará los días laborables y sin venta de calor. En este caso, el número óptimo de motores instalados ($N_{Mins} = 1$) se ajusta a la carga base de calefacción y no resulta conveniente instalar refrigeración por absorción ($N_{Ains} = 0$). El beneficio bruto anual es muy reducido ($BA = 38,3$ k€/año).

Caso b ($y_{lcog} = 1$, $y_{msf} = 1$, $y_{val} = 0$). La posibilidad de vender energía eléctrica los 118 días correspondientes a fines de semana y festivos al precio indicado (c_{wc}) conlleva la implantación de más motores ($N_{Mins} = 3$). El exceso de calor producido se aprovecha parcialmente en la máquina de refrigeración por absorción ($N_{Ains} = 1$). El beneficio bruto anual ($BA = 189,9$ k€/año) alcanza valores razonables.

Caso c ($y_{lcog} = 0$, $y_{msf} = 0$, $y_{val} = 1$, $c_{qv} = 0,0129$ k€/MWh). Puesto que otras secciones de la planta consumen agua sobrecalentada cabe la posibilidad de venta interna. Esta quedará limitada por la demanda que pueda existir en días laborables (factor restrictivo que no se considera crítico) y por el coste evitado al producir el agua sobrecalentada de modo habitual c_{qv} (valor vigente en la contabilidad interna de la empresa). En este caso, y sin operar los motores durante los fines de semana y festivos, se consigue un beneficio bruto anual similar al del caso anterior ($BA = 161,7$ k€/año) pero instalando un motor más ($N_{Mins} = 4$) y ninguna máquina de absorción ($N_{Ains} = 0$).

Caso d ($y_{lcog} = 1$, $y_{msf} = 1$, $y_{val} = 1$, $c_{qv} = 0,0129/2$ k€/MWh). Con venta interna de calor los días laborables (se supone ahora que con un descuento del 50%) y venta externa de electricidad los fines de semana y días festivos al precio indicado (c_{wc}) se consiguen los mejores resultados económicos ($BA = 283,6$ k€/año) instalando 3 motores ($N_{Mins} = 3$) y ninguna máquina de absorción ($N_{Ains} = 0$). Obsérvese que la estructura es la misma que en el caso b. Las condiciones más flexibles de operación (se puede vender calor) permiten que el beneficio anual mejore.

El análisis de resultados sugiere los dos comentarios siguientes: i) La instalación de un sistema de cogeneración con motores resulta interesante cuando se permiten la venta externa de energía eléctrica en fines de semana (al precio c_{wc} considerado por la contabilidad interna de la empresa) y la venta interna de agua sobrecalentada o las dos simultáneamente; pues en caso contrario (caso a) el beneficio bruto anual es muy reducido. ii) La instalación de máquinas frigoríficas de absorción dando lugar a plantas de trigeneración (caso b) solo resulta competitiva en la situación analizada (demanda de frío circunscrita a pocos meses de clima cálido) cuando se permite la venta externa de energía eléctrica en fines de semana y no existen otros usos más rentables del calor cogenerado (venta interna de agua sobrecalentada). En otras condiciones de operación existen opciones de diseño más interesantes.

4.3. Modelos de turbinas de gas para cogeneración (ciclo Cheng)

El concepto de inyección de agua líquida o vapor en una turbina de gas es cada vez más aplicado en la práctica industrial. Las ventajas principales son un incremento de la potencia producida por la máquina y una reducción notable de las emisiones de NO_x a la atmósfera. Como inconvenientes cabe señalar la pérdida de agua tratada y que favorece la emisión de inquemados (CO e hidrocarburos).

Fue el profesor Cheng de la Universidad de Santa Clara (California) quien tuvo la idea de combinar los ciclos Joule–Brayton y Rankine de una forma peculiar para dar el ciclo combinado que recibe su nombre. El ciclo Cheng requiere de una turbina de gas adaptada para poder inyectar cantidades masivas de vapor en su cámara de combustión. La Fig. 4.3.1 muestra un esquema del ciclo Cheng y la Fig. 4.3.2 el mapa de funcionamiento correspondiente una instalación con turbina de gas ALLISON 501–KH. Esta tecnología presenta una serie de ventajas suficientemente contrastadas en la práctica de entre las cuales destaca su flexibilidad para atender demandas muy variables de calor y trabajo con una eficiencia termodinámica elevada.

La línea 1–2 del mapa de prestaciones corresponde al funcionamiento de la turbina de gas sin inyección de vapor acoplada a la caldera de recuperación cuando esta última trabaja sin postcombustión. La zona 1–2–4–3–1 recoge las posibilidades de operación cuando la postcombustión tiene lugar. Hasta aquí estamos hablando de un sistema convencional con postcombustión basado en el ciclo simple de turbina de gas.

La línea 2–5 representa el modo de funcionamiento con inyección de vapor en la cámara de combustión de la turbina de gas partiendo de la potencia nominal en funcionamiento simple sin postcombustión. La zona 1–2–5–7–1 representa la misma situación partiendo de cualquier otra potencia. La zona 2–5–6–4–2 corresponde a la operación con postcombustión e inyección de vapor, simultáneamente. Esta posibilidad de inyección de vapor en la cámara de combustión es lo que caracteriza al ciclo Cheng.

Cada vez más fabricantes de turbinas de gas van incorporando las modificaciones de diseño que permiten inyectar cantidades masivas de vapor a sus máquinas. Como ejemplo se muestran en la Tabla 4.3.1 las condiciones de operación de los puntos característicos del ciclo Cheng con una turbina de gas ALLISON 501–KH. Para hallar el comportamiento del sistema en otros puntos se realiza una interpolación bidimensional a partir de los puntos cuyos datos son conocidos. Este procedimiento da resultados suficientemente aproximados.

Pueden representarse todos los estados posibles de operación y el estado de parada, bajo la hipótesis anterior, mediante un modelo de programación lineal-entera. Para su elaboración se requiere el concurso de tres variables binarias 0/1 identificando la condición de paro/marcha de la turbina de gas, la inyección de vapor y la postcombustión. El modelo que se presenta (ver Fig. 4.3.3, Tabla 4.3.2 y Cuadro 4.3.1) contiene de modo implícito el modelo correspondiente a un sistema con postcombustión pero sin inyección de vapor (basta imponer $y_{iv} = 0$). Del mismo modo también representa a un sistema sin postcombustión y sin inyección de vapor (basta imponer $y_{iv} = y_{pc} = 0$). Tenemos de este modo un modelo que por simplificación conduce a las situaciones más frecuentemente encontradas para la aplicación de turbinas de gas a la cogeneración de pequeña potencia. Las aplicaciones de turbina de gas con ciclo combinado requieren modelos de construcción similar al aquí presentado.

Fig. 4.3.1. Esquema del ciclo Cheng

Fig. 4.3.2. Mapa de prestaciones del ciclo Cheng

Tabla 4.3.1. Características de la operación del ciclo Cheng con la turbina ALLISON 501-KH

Punto de funcionamiento	1	2	3	4	5	6	7
Potencia eléctrica neta (MW)	0,77	3,38	0,72	3,35	5,21	5,14	1,53
Vapor a proceso (MW)	3,17	7,93	14,88	14,88	0,23	12,67	0,00
Combustible a turbina (MW)	6,41	13,12	6,41	13,12	14,16	14,16	6,84
Combustible a postcombustión (MW)	0,00	0,00	12,13	7,20	0,00	12,88	0,00
Inyección de vapor (MW)	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81	7,81	3,22

Nota: Vapor en calderín a 14 bar y temperatura de agua de alimentación a 15°C. Combustible: gas natural.

Fig. 4.3.3. Variables del modelo

Tabla 4.3.2. Datos y resultados del modelo para ciclo Cheng con la turbina ALLISON 501-KH

		1	2	3	4	5	6	7
<i>FD</i>	(MW)	6,41	13,12	6,41	13,12	13,12	13,12	6,41
<i>FV</i>	(MW)	-	-	-	-	1,04	1,04	0,43
<i>F1</i>	(MW)	6,41	13,12	6,41	13,12	14,16	14,16	6,84
<i>F2</i>	(MW)	-	-	12,13	7,20	-	12,88	-
<i>F1 + F2</i>	(MW)	6,41	13,12	18,54	20,32	14,16	27,04	6,84
<i>WB</i>	(MW)	0,890	3,562	0,890	3,562	5,388	5,388	1,643
<i>W1</i>	(MW)	0,102	0,143	0,102	0,143	0,150	0,150	0,104
<i>W2</i>	(MW)	0,016	0,039	0,073	0,073	0,0321	0,094	0,013
<i>W</i>	(MW)	0,772	3,380	0,715	3,346	5,206	5,144	1,526
<i>QV</i>	(MW)	-	-	-	-	6,34	6,34	3,22
<i>QE</i>	(MW)	-	-	-	-	7,81	7,81	2,61
<i>QB</i>	(MW)	3,17	7,93	14,88	14,88	6,57	19,01	2,61
<i>Q</i>	(MW)	3,17	7,93	14,88	14,88	0,23	12,67	0,00
<i>MA</i>	(kg/s)	1,16	2,90	5,45	5,45	0,08	6,96	0,96

Cuadro 4.3.1. Modelo de programación lineal entera para ciclo Cheng con la turbina ALLISON 501-KH

Variables independientes: <i>FD, QV, F2</i>		
Variables binarias (modo de operación): <i>ytg, yiv, ypc</i>		
Límites de operación:		
$ytg \ 6,41 < FD < ytg \ 13,12$	$QV < yiv \ 7,81$	$F2 < ypc \ 12,88$
	$yiv \leq ytg$	$ypc \leq ytg$
Operación turbina:		
$FV = 0,1332 \ QV$		
$WB = 0,3982 (FD + FV) - 1,6620 \ ytg + 0,1807 \ QV$		
$W1 = 0,0062 (FD + FV) + 0,0620 \ ytg$		
Operación caldera:		
$QB = 0,7090 (FD + FV) - 1,3723 \ ytg - 0,2680 \ QV + 0,9655 \ F2$		
$QE = 0,8118 \ QV$	$Q = QB - QE$	$W2 = 0,004945 \ QB$
Trabajo neto:		
$W = WB - W1 - W2$		
Consumo de agua:		
$MA = 0,3663 \ QB$		
Otras limitaciones:		
$yiv + ypc \leq ytg + FD/13,12$	(Postcombustión e inyección si solo si turbina de gas a plena carga)	
$QB < 0,5288 \ QV + 14,88 \ ytg$	(Límite máximo de producción de vapor)	

5. OPTIMIZACION Y COMPLEJIDAD

5.1 Decisiones jerárquicas

Como ponía de manifiesto el Ejemplo 1 el trabajo secuencial con distintos modelos de complejidad creciente permite ir afinando las decisiones a tomar. El modelo simple acota razonablemente el dominio de soluciones óptimas y el modelo complejo se dedica más a mejorar la calidad de la representación que a la mera acumulación de opciones de diseño con poca probabilidad de resultar interesantes económicamente. Otra perspectiva complementaria se ofrece en las Figs. 5.1.1 y 5.1.2.

El algoritmo expresado por la Fig. 5.1.1 debe interpretarse con la máxima flexibilidad.

Fig. 5.1.1. Decisiones jerárquicas en la síntesis de sistemas de cogeneración

La Fig. 5.1.2 manifiesta gráficamente las tres decisiones clave involucradas en los problemas abordados en este trabajo de investigación. Puede verse como complemento del Cuadro 2.5.1 y de la Fig. 5.1.1.

Determinación del tipo (modelo) y número de equipos

$\theta = 12h / 23 \text{ Mayo } 2002$

$\theta = 22h / 23 \text{ Mayo } 2002$

Planificación de la operación anual

Fig. 5.1.2. Decisiones jerárquicas en la síntesis de sistemas de cogeneración (Ejemplos)

5.2 Descomposición

En la práctica, los problemas de optimización resultantes cuando se toman como variables de decisión la selección de tecnologías y equipos, considerando simultáneamente los efectos implicados por las variaciones de precios y demandas de servicios a lo largo de la operación anual, pueden ser demasiado grandes o difíciles para resolverlos con los medios disponibles. Por otro lado, resulta evidente que dichos problemas van a tener una estructura especial que puede (y debe) ser aprovechada para desarrollar procedimientos computacionales eficientes.

Problemas separables. La forma más simple de descomposición se presenta cuando el programa se compone de subprogramas separables. Este es el caso representado en la Fig. 5.2.1. Esta situación se da por ejemplo en los problemas de operación multiperiodo, que permiten controlar la operación de modo independiente en cada periodo por no existir ninguna restricción que lo impida. Los subprogramas pueden resolverse por separado correspondiendo el óptimo global a la suma de los óptimos de cada periodo. Esta situación ocurre raramente como veremos a continuación.

Descomposición de Dantzig-Wolfe. Este algoritmo es un procedimiento sistemático para resolver problemas lineales de gran escala cuando las restricciones pueden agruparse en dos conjuntos: *restricciones generales o de enlace* y *restricciones especiales o específicas* (ver Fig. 5.2.2). La estrategia del principio de descomposición consiste en operar de modo secuencial sobre programas lineales separados. El programa lineal que opera sobre las restricciones generales se llama *programa maestro*, y los programas lineales que operan sobre los conjuntos disjuntos de las restricciones especiales se denominan *subproblemas*. En el curso de la optimización se intercambia información entre el programa maestro y los subproblemas (Ver Fig. 5.2.4).

En los problemas aquí estudiados las restricciones generales pueden corresponder a la coordinación del almacenamiento de energía térmica durante periodos consecutivos de operación, al cumplimiento de las condiciones legales de autocogeneración, etc.

Una explicación detallada de la aplicación del algoritmo de Dantzig-Wolfe [48] en programación lineal puede verse en Bazaraa y Jarvis [45] y Luenberger [51]. Con ciertas modificaciones también puede aplicarse en programación lineal entera. Aquí preferimos dar una explicación simple de este último caso.

Sea el programa original

$$\begin{aligned} \text{Minimizar} \quad & z = \sum_{j=1}^N \mathbf{c}_j^T \mathbf{x}_j \\ \text{Sujeto a} \quad & \sum_{j=1}^N \mathbf{L}_j \mathbf{x}_j = \mathbf{b}_0 \\ & \mathbf{A}_j \mathbf{x}_j + \mathbf{M}_j \mathbf{y}_j = \mathbf{b}_j \quad j = 1, \dots, N \\ & \mathbf{x}_j \geq 0 \quad \mathbf{y}_j \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

La Fig. 5.2.5 muestra el esquema básico del algoritmo de descomposición. Primero se asumen valores iniciales para las variables binarias \mathbf{y}_j y se obtienen soluciones factibles (propuestas) \mathbf{x}_{jk} de los subproblemas $j = 1, \dots, N$. Cada vector de variables continuas \mathbf{x}_j podrá expresarse entonces como la combinación convexa de las propuestas

$$\mathbf{x}_j = \sum_{k=1}^{K_j} \alpha_{jk} \mathbf{x}_{jk} \quad \sum_{k=1}^{K_j} \alpha_{jk} = 1 \quad \alpha_{jk} \geq 0$$

donde jk expresa una propuesta del subproblema j y α_{jk} su peso relativo.

A continuación se resuelve el programa maestro PL reformulando el problema original con las variables α_{jk} como incógnitas

$$\begin{aligned}
 \text{(Programa maestro PL)} \quad & \text{Minimizar} \quad w_0 = \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^{K_j} (\mathbf{c}_j^T \mathbf{x}_{jk}) \alpha_{jk} \\
 & \text{Sujeto a} \quad \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^{K_j} (\mathbf{L}_j \mathbf{x}_{jk}) \alpha_{jk} = \mathbf{b}_0 \quad (\rightarrow \lambda_0) \\
 & \quad \quad \quad \sum_{k=1}^{K_j} \alpha_{jk} = 1 \quad j = 1, \dots, N \quad (\rightarrow \lambda_j) \\
 & \quad \quad \quad \alpha_{jk} \geq 0 \quad j = 1, \dots, N \quad k = 1, \dots, K_j
 \end{aligned}$$

donde λ_0 y λ_j son los multiplicadores simplex de las restricciones generales y de la condición de convexidad del subproblema j , respectivamente. Obsérvese que el programa maestro PL contiene solo una restricción por subproblema. Para juzgar si la solución obtenida es óptima se resuelven los subproblemas MILP j

$$\begin{aligned}
 \text{(Subproblema MILP } j) \quad & \text{Minimizar} \quad \delta_j = w_j - \lambda_j = (\mathbf{c}_j^T - \lambda_0^T \mathbf{L}_j) \mathbf{x}_j - \lambda_j \\
 & \text{Sujeto a} \quad \mathbf{A}_j \mathbf{x}_j + \mathbf{M}_j \mathbf{y}_j = \mathbf{b}_j \\
 & \quad \quad \quad \mathbf{x}_j \geq 0 \quad \mathbf{y}_j \in \{0, 1\}
 \end{aligned}$$

El criterio de optimidad queda satisfecho si para cada subproblema $\delta_j \geq 0$. Si algún subproblema presenta $\delta_j < 0$ su solución \mathbf{x}_j puede adoptarse como nueva propuesta del subproblema al programa maestro. En general, se considera primero la propuesta del subproblema con menor δ_j . Vuelve a aplicarse el procedimiento hasta que se alcance la convergencia. También puede aplicarse un criterio de parada cuando la diferencia $w_0 - z_{opt} < \varepsilon$ pues el algoritmo proporciona cotas superior (w_0) e inferior ($w_0 + \sum_j \delta_j$) para z_{opt} .

Este procedimiento básico admite modificaciones ligadas a la estructura concreta de los problemas estudiados buscando mayor velocidad de cálculo. Una revisión moderna de los métodos de descomposición para problemas MILP puede verse en Martin [52] y Wolsey [56].

Una interpretación económica excelente del algoritmo de Dantzig-Wolfe es la ofrecida por Vegara [54]. Con las propuestas dadas x_{jk} dadas por las unidades productivas UP_j el centro planificador CP resuelve el programa maestro obteniendo las ponderaciones óptimas de las propuestas para el objetivo global α_{jk} y los precios adecuados a cargar por el uso de los recursos comunes λ_0 . Estos precios se transmiten a las UP_j que resolviendo su subproblema modifican su propuesta de producción de acuerdo con los nuevos precios. El CP comprueba si alguna nueva propuesta merece incorporarse como candidato $\delta_j < 0$. Si es así el CP selecciona el más idóneo pasando a resolver de nuevo el programa maestro.

Descomposición de Benders. Como indica la Fig. 5.2.2 la descomposición de Danzig-Wolfe es adecuada cuando los programas exhiben una estructura diagonal en bloques. Esto implica que no existen variables comunes a los bloques como en la Fig. 5.2.3. Esta situación se presenta frecuentemente en problemas con selección de equipos, determinación de capacidades a instalar, etc. El equipo finalmente seleccionado o la capacidad que finalmente se instale determinara la operación a lo largo de todos los periodos de operación. Por ejemplo, la producción máxima en todo periodo quedará limitada por la capacidad instalada.

Fig. 5.2.1. Estructura matricial de los programas resolubles por separación directa

Fig. 5.2.2. Estructura matricial de los programas separables con restricciones comunes

Fig. 5.2.3. Estructura matricial de los programas separables con restricciones y variables comunes

Fig. 5.2.4. Intercambio de información entre el centro planificador y las unidades productivas

Fig. 5.2.5. Algoritmo de optimización para programas MILP separables con restricciones comunes

El algoritmo propuesto por Benders [46] es la base que permite separar la decisión del CP sobre las variables comunes y (o difíciles) y las variables específicas x_j de cada UP. Se trata de resolver el programa

$$\begin{aligned} \text{Minimizar} \quad & z = \sum_{j=1}^N c_j^T x_j + c_0^T y \\ \text{Sujeto a} \quad & A_j x_j = b_j - A_0 y \quad j = 1, \dots, N \\ & x_j \geq 0 \quad y \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

Si los valores de y son conocidos los subproblemas con decisiones x_j son separables. El problema completo se descompone resolviendo un programa maestro que decide sobre las variables y y subproblemas j que deciden sobre x_j . Aquí se plantea que las variables comunes y son binarias pero este no tiene porque ser el caso. Por ejemplo la selección de y puede responder al criterio de no linealidad para las variables (entonces se resolvería un programa pequeño pero complejo PNL sobre y y múltiples problemas sencillos PL sobre x_j). Una buena descripción del algoritmo de Benders puede verse en Bazaraa et al [45] y Minoux [53]. Vegara [54] ofrece, de nuevo, una interesante interpretación económica del mismo. Floudas [35], Hooker [50] y Martin [52] investigan su aplicación en PLE y PNLE.

Programación dinámica. También pueden emplearse técnicas de descomposición basadas en programación dinámica si el número de restricciones generales es reducido (Ito et al. [22]).

5.3 Herramientas de cálculo

Otra consideración importante es la del software disponible. Las alternativas actuales para el desarrollo de modelos de optimización son:

- Lenguajes o entornos de cálculo incluyendo hojas de cálculo (EXCEL, ...), lenguajes para cálculo numérico intensivo (EES, MATHCAD, MATLAB, POLYMATH, TK SOLVER, ...) o para cálculo simbólico (MAPLE, MATHEMATICA, ...). Todos ellos incluyen opciones de optimización aunque no es su aplicación principal. Las ventajas son la familiaridad de uso, la integración total de la tarea de optimización en el entorno y la facilidad de representación de los resultados. Sin embargo, no inducen una buena práctica de programación, resultando difícil el desarrollo y mantenimiento de modelos complejos.
- Lenguajes algebraicos de modelado (AMPL, GAMS, LINGO; ...). Son lenguajes de alto nivel que han sido diseñados específicamente para el desarrollo e implantación de modelos de optimización de forma más directa para los programadores y más inteligible para los usuarios. Dada su capacidad de indexación de variables permiten cambiar sin dificultad las dimensiones del modelo y separar de forma natural datos, modelo y resultados. Permiten una formulación sencilla de modelos grandes y/o complejos que replica el lenguaje algebraico utilizado en los textos matemáticos. Facilitan la detección de errores de consistencia en la definición del modelo. Al estar separado el lenguaje de modelado y los solvers de optimización pueden probarse varios solvers para un mismo problema sin necesidad de cambiar el modelo. La limitación de sus protocolos de comunicación con bases de datos, hojas de cálculo y lenguajes de programación son su mayor desventaja.
- Lenguajes de programación de propósito general (C, C++, Fortran 90/95, Visual Basic, etc.) utilizando bibliotecas generales (IMSL, NAG, NETLIB, etc.) y solvers de optimización. Esta es la opción más flexible. Tiene sentido cuando el modelo tiene que ser integrado en otra aplicación, se necesitan algoritmos específicos (de cálculo de propiedades termofísicas, por ejemplo) o el tiempo de solución es crítico. Como contrapartida requiere mucho tiempo de desarrollo.

La Fig. 5.3.1 muestra resume las opciones disponibles. Las herramientas más adecuadas para este trabajo de investigación son los lenguajes de modelado. Con ellos pueden plantearse los modelos en forma algebraica siendo muy fácil su comprensión por otros usuarios y por tanto su mantenimiento. Tienen capacidad suficiente de comunicación con bases de datos y hojas de cálculo para presentar aplicaciones definitivas amigables con el usuario. Pueden utilizar de modo simple los mejores solvers de optimización disponibles en el mercado. En la Fig. 5.3.1, hemos separado LINGO de otros lenguajes de modelado. La diferencia estriba en que LINGO incluye en una aplicación cerrada tanto el lenguaje de modelado como los solvers de optimización. Como consecuencia la relación entre ellos es directa y muy eficiente. El usuario no se ve obligado a seleccionar el solver apropiado ni a ajustar sus parámetros con instrucciones complejas. Los inconvenientes, frente a otros lenguajes de modelado, son que no pueden incorporarse otros solvers comerciales y una mayor dificultad para programar estrategias de descomposición. La opción más flexible es la que ofrecen los lenguajes de programación de propósito general pero el periodo de desarrollo de una aplicación concreta es mucho mayor y la aplicación una vez desarrollada presenta dificultades de mantenimiento.

Otra cuestión importante cara el futuro es sobre que ordenador ejecutar los grandes problemas de optimización. Una propuesta reciente es la de utilizar INTERNET para alquilar tiempo de cálculo a las compañías desarrolladoras de software para optimización. Aquí se están imponiendo los lenguajes algebraicos de modelado como el vehículo apropiado para transmitir el modelo del usuario al ordenador de la compañía suministradora del servicio. Una revisión excelente de esta cuestión es la proporcionada por Fourer y Goux [49].

5.4 Análisis

Por fortuna, hoy disponemos de potencia de cálculo en ordenadores personales y software de optimización capaces de resolver programas de gran tamaño (10^4 - 10^7 variables y/o restricciones) con velocidades $\sim 10^3$ - 10^6 veces mayores que hace 15 años y todavía se esperan mayores avances en el futuro (Bixby et al. [47]).

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los programas con solo 10^2 - 10^3 variables enteras pueden resultar imposibles de resolver en tiempo finito. Las técnicas de descomposición pueden ayudar en este caso pero la elaboración de un buen modelo es todavía más esencial. El mejor modelo de PLE es aquel que facilita la selección óptima de variables binarias restringiendo en su formulación aquellas combinaciones que no tienen ninguna probabilidad de éxito. Las técnicas disponibles para ello son el análisis de datos y la elaboración secuencial de modelos cada vez más complejos y realistas utilizando el modelo anterior para acotar las opciones de búsqueda en el posterior. Esto implica analizar los resultados de los modelos. En definitiva, el análisis de datos y resultados permite un proceso de aprendizaje para desvelar las claves explicativas de las soluciones óptimas al problema objeto de estudio. Podría discutirse si es mejor analizar antes los datos proponiendo de partida modelos excelentes o analizar los resultados de un modelo basto para desvelar rápidamente algunas claves de la solución óptima. Lo cierto es que cuando coinciden en el mismo problema varias variables dinámicas (demandas desacopladas de varios servicios, tarifas eléctricas, condiciones ambientales, etc.) ambas actividades resultan obligadas para alcanzar el objetivo propuesto.

Otra faceta importante es el análisis de sensibilidad. Por ejemplo en un problema de selección de equipos pueden existir varias selecciones factibles con pequeñas diferencias en la función objetivo. O en el problema operación óptima se puede obtener un resultado óptimo con frecuentes variaciones de carga para algunas máquinas, existiendo soluciones próximas con variaciones de carga mucho menos frecuentes y por tanto más fáciles de programar y controlar.

Herramientas computacionales

Fig. 5.3.1. Opciones disponibles para abordar los problemas de optimización

EJEMPLO 3. SISTEMAS DE COGENERACION PARA HOSPITALES

Los hospitales se encuentran entre los edificios residenciales que más frecuentemente incorporan a sus instalaciones plantas de cogeneración/trigeneración para contribuir al aprovisionamiento de sus necesidades energéticas. Las razones son claras: i) su nivel de ocupación es muy elevado por lo que la demanda es continua a lo largo del año, ii) las condiciones de confort térmico son más exigentes por la naturaleza del servicio que prestan, iii) por razones de seguridad de suministro resulta interesante que existan distintos modos de acceder a los servicios energéticos requeridos, y iv) tradicionalmente disponen de personal técnico competente para el control y mantenimiento de las instalaciones.

En este ejemplo se comprueba como la ubicación geográfica del hospital (su clima) resulta esencial para determinar la conveniencia o no de instalar unas u otras tecnologías en la planta de servicios energéticos. A continuación, con los resultados obtenidos en la etapa de selección óptima de tecnologías, se seleccionan equipos para un hospital hipotético ubicado en Zaragoza y se presentan resultados sobre su operación óptima.

E3.1 DEMANDA y FACTURACION

Al igual que en el caso de los datos climatológicos requeridos para el diseño de instalaciones de climatización, también existe una gran escasez de información sobre demanda de energía de los diferentes tipos de edificios. Afortunadamente en el caso de los hospitales puede encontrarse alguna información. El estudio del IDAE para el Ministerio de Sanidad y Consumo “*Evaluación tecnológica del equipamiento energético hospitalario y la implantación de medidas para su modernización*” proporcionaba información sobre índices de consumo específico anual [kWh/(año-cama)] para las distintas zonas climáticas clasificadas según NBE-CT-79. A partir de la información contenida en un informe sobre dicho estudio¹ se ha elaborado la Tabla E3.1.1 para un hospital de 500 camas, que podemos considerar de tamaño mediano, al que denominaremos estándar. El consumo de calefacción reflejado en la tabla corresponde estrictamente al calentamiento del interior del hospital. Nada del consumo de electricidad reflejado en la tabla se debe a climatización eléctrica.

A partir de dichos datos de consumo anual y mediante un procedimiento detallado que tiene en cuenta el clima de la localidad en que se ubica la ciudad e información empírica sobre el uso de energía en los hospitales españoles [6, 58] se han determinado distribuciones horarias de consumo para dos días tipo de cada mes (laborable, fin de semana + festivo). Así pues, la demanda queda descrita por $24^2 = 576$ periodos de una hora. En la Fig. E3.1.1 se muestra la distribución horaria de los consumos de energía en días laborables para un hospital estándar ubicado en Zaragoza.

Tabla E3.1.1. Demanda de servicios energéticos del hospital estándar en función de su localización

Localidad	Demanda anual (MWh/año)			
	ACS	Calefacción	Refrigeración	Electricidad
<i>Santa Cruz de Tenerife (A)</i>	1800	1715	2301	3250
<i>Almería (A)</i>	1800	3399	1998	3250
<i>Valencia (B)</i>	1800	3879	1912	3250
<i>Zaragoza (C)</i>	1800	6284	1261	3250
<i>Huesca (D)</i>	1800	7297	907	3250
<i>Lugo (D)</i>	1800	8391	526	3250
<i>Teruel (E)</i>	1800	8846	368	3250

¹ *El ahorro energético en las instalaciones de hospitales. Experiencias*. El Instalador, Julio 1998, pp. 17-32.

Fig. E3.1.1. Distribución horaria de la demanda en días laborables (Zaragoza)

Las tarifas eléctricas y de gas natural aplicadas en los cálculos corresponden al año 2002. Para gas natural se toma la tarifa 2.4 ($30 \cdot 10^6 \text{ kWh} < \text{Consumo anual} < 100 \cdot 10^6 \text{ kWh}$) lo que supone un precio variable de 0,014533 €/kWh. Para la compra de energía eléctrica se considera la tarifa general de alta tensión 2.1 con discriminación horaria tipo 4.

E3.2 MACROESTRUCTURA y EQUIPOS

La Fig. E3.2.1 muestra la macroestructura del sistema de cogeneración propuesto. Todas las tecnologías que allí aparecen son candidatas a estar presentes en la solución óptima del programa de selección de tecnologías. Una explicación razonada de porqué se considera que existen opciones para la presencia de algunas de ellas se da a continuación.

Una condición de partida, que se considera razonable, tras analizar distintas soluciones razonables, es que los motores que se instalen funcionaran a plena capacidad en horas punta de venta de energía eléctrica (8 a 24 h) y estarán parados en horas valle (0 a 8 h). La presencia en la macroestructura de MACI, caldera de gas natural, refrigeración mecánica y refrigeración por absorción puede comprenderse fácilmente si se ha leído el ejemplo 2. La presencia de la caldera eléctrica se justificaría como caldera de apoyo, sustituyendo a la de gas natural. Téngase en cuenta que al trabajar los motores durante el día el calor cogenerado podrá atender las necesidades de calefacción y ACS. Por la noche se necesita algún equipo que produzca estos servicios. El bajo precio de la energía eléctrica comprada por la noche junto con la necesidad de alcanzar la condición de autoconsumo eléctrico superior al 30% avalan la candidatura de la calefacción eléctrica. El calor que se recupera del circuito de refrigeración del aceite del motor no tiene temperatura suficiente para ser utilizado en calefacción. Sin embargo, su acumulación durante el día y la aplicación de una bomba de calor durante la noche consiguen varios efectos positivos: recuperar más calor del motor, proporcionar calefacción por la noche a un coste pequeño en energía eléctrica y contribuir al cumplimiento de condición de autoproducción. Debe considerarse, sin embargo, que no todo son ventajas. La energía eléctrica es cara aún por la noche lo que puede invalidar la opción de calefacción eléctrica y la bomba de calor más el acumulador tienen un coste de inversión elevado. La presencia de la refrigeración por absorción e incluso la de los MACI también puede resultar comprometida si no hay una demanda suficiente de calor y refrigeración que los avale.

A continuación se dan las características consideradas para los equipos:

- Motores de gas GUASCOR (Series FGLD/SFGLD)

$$W/F = 0,376 \quad Q_{\text{gases}}/W = 0,460 \quad Q_{\text{agua}}/W = 0,706 \quad Q_{\text{aceite}}/W = 0,250$$

$$Z [\text{€}] = 160000 + 255 W [\text{kW}]$$
- Calderas de gas THERMITAL (Series THE/Q)

$$F/Q = 1,086$$

$$Z [\text{€}] = 15 Q [\text{kW}]$$
- Máquinas de absorción CARRIER (Series 16 JB)

$$\text{COP} = QF/QC = 0,70$$

$$Z [\text{€}] = 30000 + 48 QF [\text{kW}]$$
- Máquinas de refrigeración mecánica agua-agua TRANE (Series CGWD-RTWA-RTHC)

$$\text{COP} = QF/W = 4,27$$

$$Z [\text{€}] = 20000 + 32 QF [\text{kW}]$$

Tabla E3.3.1. Diseño óptimo en función de la localización del hospital

Ciudad	k€/año				Potencia instalada (MW)				
	Canual	Cfijo	Cvar	Benef.	Wcog	Qauxc	Qres	QRabsc	QRmc
Sta. Cruz Tenerife	La solución convencional es mejor								
Almería	350,5	283,4	67,1	24,0	0,97	1,07	0,31	0,31	2,35
Valencia	352,2	292,4	59,8	31,2	1,02	1,13	0,34	0,33	2,45
Zaragoza	322,2	325,7	-3,5	78,1	1,37	1,56	0,46	0,44	1,34
Huesca	310,7	338,3	-27,7	96,2	1,50	1,68	0,50	0,48	0,96
Lugo	241,4	299,4	-58,0	132,4	1,61	1,65	0,36	convencional	
Teruel	283,8	315,1	-31,3	126,8	1,56	1,83	0,47	convencional	

Nota: En ninguna solución óptima aparece la bomba de calor + acumulación térmica

Fig. E3.3.1. Configuración óptima del sistema en función de la potencia de motor instalada (Zaragoza)

Tabla E3.3.2. Diseño óptimo en función del factor de amortización (Zaragoza)

FAM	Canual	Cfijo	Cvar	Wcog	Qauxc	QRabsc	QRmc	Qbc	Vol_tk
0,15	177,7	275,3	-97,7	1,75	1,36	0,56	1,22	0,66	344
0,25	322,8	326,9	-4,0	1,37	2,02	0,44	1,34	-	-
0,40	436,5	96,2	340,3	-	2,88	-	1,78	-	-

Nota: Se ha excluido la calefacción eléctrica. Potencias en MW. Costes en k€/año.

E3.4 PROPUESTA DE INSTALACION

A partir de los resultados obtenidos en el apartado anterior tenemos que una instalación razonable para Zaragoza con $fam = 0,25 \text{ año}^{-1}$ requeriría las siguientes potencias instaladas.

Wcog	Qauxc	QRabsc	QRmc
1,37	2,02	0,44	1,34

Aunque de manera breve presentaremos a continuación los equipos seleccionados para la configuración óptima.

Empezando por los motores. Se alcanza la potencia más próxima con dos motores iguales (se prefiere a la solución con un solo motor aunque se incremente algo el coste) seleccionando

2 motores GUASCOR Modelo SFGLD-360 de 609 kW (1,218 MW).

Siguiendo con las calderas. Se alcanza la potencia más próxima con dos calderas iguales (se prefiere a la solución con una sola caldera aunque se incremente algo el coste) seleccionando

2 calderas THERMITAL Modelo THE/Q-1140 de 1047 kW (2,094 MW).

Se selecciona una sola máquina de refrigeración por absorción pues la potencia a instalar es pequeña y hay máquinas de refrigeración mecánica

1 enfriadora de absorción CARRIER Modelo 16-JB-10 de 380 kW (0,380 MW)

Se seleccionan dos máquinas de refrigeración mecánica

2 enfriadoras mecánicas TRANE Modelo RTHC-200 16 JB 10 de 703 kW (1,406 MW)

Se ha comprobado que estos equipos dan lugar a una instalación capaz de atender las necesidades energéticas del hospital en cualquier hora del año y que nos existen configuraciones que conteniendo el mismo número de equipos de cada tipo produzcan mejores resultados económicos.

E3.5 OPERACIÓN OPTIMA

Una vez decidida la configuración óptima y seleccionado el tipo y número de equipos a instalar se han desarrollado un modelo que describen la operación de los mismos con mayor detalle para optimizar la operación. En este modelo la capacidad máxima de los equipos y sus prestaciones a carga parcial se hacen depender de las condiciones de operación (condiciones ambientales y factor de carga) de modo que la solución es bastante realista.

La Tabla E3.5.1 muestra la operación óptima correspondiente a la instalación de trigeneración indicada en el apartado anterior. Los motores trabajan a plena carga en las horas punta de venta de energía eléctrica (día: de 8 a 24 h) y están parados en las horas valle (noche: de 0 a 8h). Por la noche una caldera suple las necesidades de ACS y solo funciona una enfriadora mecánica pues la demanda de frío es reducida. Durante el día una parte del calor de refrigeración de las camisas de agua de los motores es suficiente para atender las necesidades de ACS por lo que la caldera se para. Toda la energía recuperable de los gases se aplica a la máquina de refrigeración por absorción que trabaja casi al límite de su capacidad. La demanda de frío no cubierta por esta se obtiene de las máquinas de refrigeración mecánica. En el óptimo el reparto de cargas se establece de modo que si la carga total supera los 700 kW (aprox. el 50% de la capacidad de una sola máquina) se reparte a partes iguales entre las dos máquinas y en caso contrario solo funciona una de ellas.

Tabla E3.5.1. Operación óptima para un día laborable del mes de Julio (Zaragoza)

hora	Temp.	Demanda			Motores (1+2)			Cald. (1+2)	Refrig. Absorción (1)		Refrig. Mecánica (1)		Refrig. Mecánica (2)	
	°C	ACS	Frío	Elect.	W	Qgases	Qagua	Qc	Qc	Qf	W	Qf	W	Qf
0-1	20.7	80	404	312	0	0	0	80	0	0	92	404	0	0
1-2	20.0	65	390	299	0	0	0	65	0	0	89	390	0	0
2-3	19.4	62	390	291	0	0	0	62	0	0	89	390	0	0
3-4	18.8	59	390	282	0	0	0	59	0	0	89	390	0	0
4-5	18.3	86	390	282	0	0	0	86	0	0	89	390	0	0
5-6	18.2	112	390	282	0	0	0	112	0	0	89	390	0	0
6-7	18.9	152	486	289	0	0	0	152	0	0	110	486	0	0
7-8	20.5	191	581	296	0	0	0	191	0	0	132	581	0	0
8-9	22.7	236	793	403	1244	567	236	0	567	399	90	394	0	0
9-10	25.2	281	1005	509	1238	564	281	0	564	398	138	607	0	0
10-11	27.5	247	1165	519	1232	562	247	0	562	396	88	384	88	384
11-12	29.2	212	1325	529	1228	560	212	0	560	395	105	465	105	465
12-13	30.5	185	1553	514	1224	558	185	0	558	394	132	579	132	579
13-14	31.4	158	1781	500	1222	557	158	0	557	394	162	694	162	694
14-15	31.8	150	1726	466	1222	556	150	0	556	393	154	666	154	666
15-16	31.5	141	1671	432	1222	557	141	0	557	394	147	639	147	639
16-17	30.6	153	1379	420	1224	558	153	0	558	394	111	492	111	492
17-18	29.0	164	1087	409	1228	560	164	0	560	395	79	346	79	346
18-19	27.2	158	830	417	1232	562	158	0	562	396	98	434	0	0
19-20	25.5	151	574	424	1236	564	151	0	564	397	43	176	0	0
20-21	24.4	117	524	422	1240	565	117	0	565	398	32	125	0	0
21-22	23.2	83	472	419	1242	566	83	0	566	399	19	73	0	0
22-23	22.3	89	445	372	1244	567	89	0	567	399	12	46	0	0
23-24	21.5	94	419	324	1248	569	94	0	569	400	5	18	0	0

Nota: Todas las potencias se expresan en kW

Fig. E3.5.1. Reparto óptimo de la carga frigorífica entre las dos enfriadoras mecánicas iguales

6. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

6.1. Resultados alcanzados

1. Se han desarrollado procedimientos para la evaluación y discretización de la demanda de servicios energéticos en el Sector Residencial-Comercial.
2. Se han elaborado modelos que utilizando únicamente relaciones lineales entre variables, incluyendo variables enteras binarias (0/1), permiten: i) calcular los costes de inversión de los diferentes equipos que pueden formar parte de los sistemas de cogeneración utilizados en el Sector Residencial-Comercial en función de su dimensión característica, ii) determinar su estado en función de la carga de operación y iii) corregir los efectos sobre la operación de los cambios en las condiciones ambientales. Lista de equipos: módulos de cogeneración basados en motores de combustión interna alternativos y turbinas de gas, calderas convencionales, calderas de recuperación, máquinas frigoríficas por compresión mecánica de vapor accionadas por electricidad y combustibles, máquinas frigoríficas por absorción accionadas por calor y combustibles, bombas de calor, etc.
3. Se ha creado una base de procedimientos y datos para formular de modo automático dichos modelos para equipos genéricos y una amplia gama de equipos comerciales. Para ello se recopiló y elaboró información técnica y económica proporcionada por varias empresas suministradoras y fabricantes.
4. Se han desarrollado aplicaciones basadas en programación lineal-entera que, haciendo uso de los modelos, datos de equipos y demandas energéticas de cualquier sistema de cogeneración de configuración conocida, permiten determinar la estrategia óptima de operación a emplear.
5. Se han desarrollado aplicaciones basadas en programación lineal-entera que facilitan la determinación de la configuración óptima de un sistema de cogeneración (tipo de equipos a implantar, número de equipos, tamaño de los equipos).
6. Se están investigando que técnicas de programación lineal-entera se adaptan mejor a la resolución de estos problemas. Se han discriminado límites razonables para el tipo de problemas de configuración óptima que pueden resolverse con garantía con medios computacionales y tiempos de cálculo limitados.

Desde el punto de vista industrial se ha pretendido obtener unas herramientas informáticas que puedan ser utilizadas por: i) los diseñadores para configurar el sistema de cogeneración más adecuado de forma simple y racional, ii) los operadores de sistemas ya instalados para seleccionar la estrategia de operación más económica. La base de datos elaborada sobre características de equipos será fácilmente ampliable y se han formulado procedimientos para introducir modelos de nuevos tipos de equipos. Estos aspectos permiten extender al máximo el número de usuarios. Entre estos usuarios cabe contar con: i) los fabricantes y distribuidores de equipamiento para sistemas de cogeneración que podrán orientar a sus consumidores, ii) los técnicos que seleccionan y diseñan los sistemas energéticos para las PYMES y para el Sector Residencial-Comercial que podrán evaluar rápidamente distintas configuraciones alternativas, y iii) los operadores de los sistemas instalados que podrán determinar la estrategia de operación más económica.

Desde el punto de vista teórico los resultados obtenidos sobre metodologías de programación para sistemas de cogeneración en el Sector Residencial-Comercial con programación lineal-entera pueden aplicarse en parte a otros sistemas energéticos de naturaleza similar: sistemas industriales de cogeneración, redes de vapor, etc.

6.2. Aspectos mejorables

La técnica desarrollada para la selección de tecnologías ofrece la posibilidad de comparar automáticamente múltiples alternativas, partiendo del conocimiento del rendimiento estacional y coste de inversión de las distintas tecnologías en función de la potencia instalada. Las dificultades de programación del problema y de gestión de la base de datos son mínimas utilizando los procedimientos establecidos. Los aspectos mejorables son: i) disponer de mejores estimaciones de los costes de inversión, ii) estudiar el modo de incorporar el efecto de las condiciones variables sobre el rendimiento estacional, y iii) incorporar tecnologías no convencionales ó basadas en energías renovables, acumulación térmica y ahorro energético. El primero depende del favor de los fabricantes y suministradores de equipos que son muy reacios a publicar sus precios. El segundo no ofrece, a priori, otra dificultad que su estudio. El tercero requiere un análisis minucioso y parece muy difícil conseguir.

La técnica desarrollada para el diseño óptimo de sistemas simples de cogeneración puede aplicarse sin dificultad a sistemas en que estén presentes otras tecnologías. No parece importar el número de ellas y tal vez resultaría posible incorporar colectores solares. La cuestión clave es que la estructura “tecnologías-utilidades energéticas” quede fijada antes de proceder al diseño óptimo. Para disposiciones concretas podría resultar interesante desarrollar una estrategia similar a la del programa COGRCS (ver Ejemplo 1). Un caso de interés es el de sistemas de trigeneración incluyendo también calderas, refrigeración mecánica y acumuladores de calor y/o frío. Cuanto más complejo sea el problema (mayor número de tecnologías, existencia de acumulación, descripción fina de la demanda, etc.) más difícil resultará de resolver (que no de plantear) el problema de selección automática de equipos. Empleando una búsqueda organizada y comparando los resultados de varias configuraciones razonables (véase el Ejemplo 3 y lo comentado en el Apdo. 5) no se prevé ninguna dificultad para una selección correcta de equipos.

El problema de operación óptima de instalaciones existentes requiere dos comentarios. En primer lugar, que este problema esta implícito en los dos anteriores por lo que determinar la operación óptima con modelos de complejidad equiparable resulta más fácil (solo se resuelve una hora, un día, etc. y los costes de inversión son irrelevantes). En segundo lugar, la optimización en tiempo real de la operación no consiste solo en el reparto de carga a los equipos. Resulta necesario programar paradas para mantenimiento y conveniente formular estrategias simples de operación. Además deben decidirse otras cuestiones que afectan a los flujos de materia (temperaturas, velocidades, etc.) y que requieren modelos más refinados de los equipos incluyendo los sistemas de control. En la literatura pueden encontrarse propuestas razonables utilizando modelos de base física y simuladores convencionales (ver Apdo. 2.1). El mayor inconveniente es la necesidad de incorporar a los modelos planteados por nosotros ecuaciones no lineales (algebraicas y diferenciales) con objeto de representar con mayor precisión el comportamiento de los equipos y de los flujos de materia (las utilidades energéticas agua caliente, agua fría, etc. podrán modificar su temperatura, por ejemplo).

Otra cuestión de interés es la de proponer criterios de reparto de costes de producción entre los distintos servicios energéticos prestados por los sistemas de cogeneración que conduzcan al máximo beneficio económico de productores y consumidores. La asignación justa de precios a los servicios energéticos prestados por los sistemas de cogeneración con varios consumidores es, a veces, condición necesaria para que puedan desplazar a los sistemas convencionales de suministro. Los desarrollos teóricos de la Termoeconomía [41-44] y las técnicas empleadas para la asignación de carga en el Sector Eléctrico [40] deben estudiarse para proponer criterios de reparto de los costes de producción entre los distintos servicios.

7. BIBLIOGRAFÍA

Política energética, cogeneración y sistemas energéticos para edificios

1. *Technology Focus: Energy Efficiency Improvements Through the Use of Combined Heat and Power (CHP) in Buildings*. Federal Energy Management Program, U.S. Department of Energy, 2001.
2. *Directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market*. Comisión Europea, COM (2002) 415 final.
3. *Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the energy performance of buildings*. Comisión Europea, COM (2001) 226 final.
4. Aitken, D. *Putting it Together: Whole Buildings and a Whole Buildings Policy*. Renewable Energy Policy Project Research Report, No. 5, Sept. 1998.
5. Lemar, P. (Resources Dynamics Corporation). *Integrated Energy Systems (IES) for Buildings: A Market Assessment*. ORNL/SUB/409200, September 2002.
6. Thermie Action N° B107. *Cogeneration for Heating and Cooling in Hospitals*. Thermie Programme Action N° B107, Institut Català d'Energia, 1995.

Simulación térmica de edificios y estimación de la demanda

7. THERMIE Action N° B184. *Tools and Techniques for the Design and Evaluation of Energy Efficient Buildings*. Energy Research Group, School of Architecture, University College Dublin, Ireland.
8. Adelard, L. et al. *A detailed weather data generator for building simulations*. Energy and Buildings, Vol. 31, pp. 75-88, 2000.
9. Andre, P.; Lebrun, J. *International Energy Agency. Energy Conservation in Buildings and Community Systems Programme. Annex 30: Bringing Simulation to Application. Final Report*. Thermodynamics Laboratory, University of Liège, Belgium. April 1999.
10. Argiriou, A. et al. *Comparison of Methodologies for TMY Generation Using 20 Years Data for Athens, Greece*. Solar Energy, Vol. 66, No. 1, pp. 33-45, 1999.
11. Cannistraro, G. et al. *Reduced Weather Data for Building Climatization and Application to 29 European Locations*. Energy, Vol. 20, No. 7, pp. 637-646, 1995.
12. Noren, C.; Pyrko, J. *Typical load shapes for Swedish schools and hotels*. Energy and Buildings, Vol. 28, pp. 145-157, 1997.
13. Velázquez, R. DTIE 7.01. *Cálculo de carga y demanda térmica*. ATECYR, 1998.
14. Schmitt, D. *Automated Generation of Hourly Design Sequences*. Department of Mechanical Engineering, University of Wisconsin-Madison, 1998.

Almacenamiento térmico

15. *Federal Technology Alert: Thermal Energy Storage for Space Cooling*. Federal Energy Management Program, U.S. Department of Energy, 2001.
16. Dincer, I.; Rosen, M.A. *Thermal Energy Storage Systems and Applications*. Wiley, 2002.
17. Dominguez, M. et al. *La acumulación de energía con cambio de fase a temperaturas positivas en instalaciones de climatización*. CIAR 2001, 10 pp.
18. Dorgan, C.E.; Elleson, J.S. *Design Guide for Cool Thermal Storage*. ASHRAE, 1993.
19. Lindenberger, D. et al. *Optimization of solar district heating systems: seasonal storage, heat pumps, and cogeneration*. Energy, Vol. 25, pp. 591-608, 2000.
20. Zalba, B.; Marín, J.M. et al. *Review on thermal energy storage with phase change: materials, heat transfer and applications*. Applied Thermal Engineering, 54 pp., 2002.

Optimización estructural y operacional de sistemas de cogeneración

21. Chacartegui, R. et al. *Analysis of the optimal operation cogeneration plants*. Proceedings of the 22th CIMAC International Congress in Combustion Engines, Copenhagen, 18-21 May 1998.
22. Ito, K. et al. *Optimal Operation of a Cogeneration Plant in Combination with Electrical Heat Pumps*. ASME Journal of Energy Resources Technology, Vol. 116, pp. 56-63, 1994.
23. Ito, K.; Shiba, T. *Optimal Capacity Planning of Heat Pump/Thermal Storage System Used for District Heating and Cooling*. Proceedings of the 30th Intersociety Energy Conversion, pp. 237-242, 1995.
24. Lozano, M.A.; Valero, A. *Thermoeconomic analysis of gas turbine cogeneration systems*. H. Richter (ed.), Thermodynamics and the design, analysis, and improvement of energy systems, ASME, pp. 311-320, 1993.
25. Lozano, M.A. *Operación óptima de una planta de cogeneración*. Información Tecnológica, Vol. 8, N° 4, pp. 11-18, 1997.
26. Lozano, M.A. *Diseño óptimo de sistemas simples de cogeneración*. Información Tecnológica, Vol. 12, N° 4, pp. 53-58, 2001.
27. Sala, J.M.; Baeza, A.V. *Control energético de plantas de cogeneración*. Ingeniería Química, Marzo 1995, pp. 87-95.
28. von Spakovsky, M.R. et al. *The Performance Optimization of a Gas Turbine Cogeneration/Heat Pump Facility with Thermal Storage*. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, Jan. 1995, Vol. 117, pp. 2-9.
29. Yokoyama, R. et al. *Development of a General-Purpose Optimal Operational Planning System for Energy Supply Plants*. Journal of Energy Resources Technology, Dec. 1994, Vol. 116, pp. 290-296.
30. Yokoyama, R.; Ito, K. *A Operational Strategy of a Cogeneration System Under a Complex Utility Rate Structure*. Journal of Energy Resources Technology, Dec. 1996, Vol. 118, pp. 256-262.

Metodología empleada para resolver problemas similares en sistemas y procesos energéticos

31. Bejan, A.; Mamut, E. (eds.) *Thermodynamic Optimization of Complex Energy Systems*. Kluwer, 1999.
32. Biegler, L.T. et al. *Systematic Methods of Chemical Process Design*. Prentice Hall, 1997.
33. Bruno, J.C. et al. *A Rigorous MINLP Model for the Optimal Synthesis and Operation of Utility Plants*. Trans IChemE, Vol. 76, Part A, March 1998, pp. 246-258.
34. Ferrer, M.A.; Lozano, M.A.; Tozer, R. *Thermoeconomic applied to air-conditioning systems*. ASHRAE Transactions, Vol. AT-01-9-2, pp. 638-643, 2001.
35. Floudas, C. *Non Linear and Mixed-Integer Optimization: Fundamentals and Applications*. Oxford University Press, 1995.
36. Groscurth, H.M. et al. *Modeling of Energy-Services Supply Systems*. Energy, Vol. 20, No. 9, pp. 941-958, 1995.
37. Gundersen, T. *A Process Integration Primer*. IEA, 2000.
38. Henning, D. *MODEST-An Energy System Optimisation Model Applicable to Local Utilities and Countries*. Energy, Vol. 22, No. 12, pp. 1135-1150, 1997.
39. Puigjaner, L. *Process Integration with Combined Heat and Power (CHP)*. Applied Thermal Engineering, Vol. 17, Nos. 8-10, pp. 1015-1034, 1997.
40. Wood, A.J.; Wollenberg, B.F. *Power Generation, Operation and Control (2nd Ed.)*. Wiley, 1996.

Fundamentos de Termoeconomía para la asignación racional de costes a los productos

41. Gaggioli, R.A. (Editor). *ACS Symposium Series 235: Efficiency and Costing. Second Law Analysis of Processes*. American Chemical Society, 1983.
42. Lozano, M.A.; Valero, A. *Theory of the exergetic cost*. Energy, Vol. 18, pp. 939-960, 1993.
43. Tsatsaronis, G. *Thermoeconomics Analysis and Optimization of Energy Systems*. Progress in Energy and Combustion Science, Vol. 19, pp. 227-257, 1993.
44. Valero, A.; Lozano, M.A. *An Introduction to Thermoeconomics*. Cap. 8 de R.F. Boehm (ed.), Developments in the Design of Thermal Systems. Cambridge University Press, 1997.

Optimización matemática

45. Bazaraa, M.S.; Jarvis, J.J. *Programación lineal y flujo en redes*. Limusa, 1981.
46. Benders, J.F. *Partitioning procedures for solving mixed variables programming problems*. Numerische Mathematik, Vol. 4, pp. 238-252, 1962.
47. Bixby, R.E. et al. *MIP: Theory and Practice – Closing the Gap*. En Powell, M.; Scholtes, S. (eds.). System Modeling and Optimization: Methods, Theory and Applications. Kluwer, 2000.
48. Dantzig, G.B.; Wolfe, P. *Decomposition Principle for Linear Programs*. Operations Research, Vol. 8, pp. 101-111, 1960.
49. Fourer, R.; Goux, J.P. *Optimization as an Internet Resource*. Interfaces, Vol. 31, pp. 130-150, March-April 2001.
50. Hooker, J. *Logic-Based Methods for Optimization*. Wiley, 2000.
51. Luenberger, D.E. *Programación lineal y no lineal*. Addison-Wesley, 1989.
52. Martin, R.K. *Large Scale Linear and Integer Optimization. A Unified Approach*. Kluwer, 1999.
53. Minoux, M. *Programmation mathématique. Théorie et algorithmes (2 vol.)*. Dunod, 1983.
54. Vegara, J.M. *Programación matemática y cálculo económico*. Vicens-Vives, 1975.
55. Sherali, H.D.; Driscoll, P.J. *Evolution and state-of-the-art in integer programming*. Journal of Computational and Applied Mathematics, Vol. 124, pp. 319-340, 2000.
56. Wolsey, L.A. *Integer Programming*. Wiley, 1998.

Proyectos de investigación y de fin de carrera

57. Pineño, J.M. *Análisis termoeconómico de sistemas de cogeneración con motor alternativo de combustión interna para BALAY S.A. (La Cartuja)*. Proyecto Fin de Carrera, CPS, Universidad de Zaragoza, Junio 1997.
58. Moreno, V. *Diseño óptimo de sistemas de cogeneración con MACI para el sector residencial-comercial*. Proyecto Fin de Carrera, CPS, Universidad de Zaragoza, Julio 2001.
59. Espinosa, J.C. *Análisis técnico y económico de alternativas de cogeneración para la planta de pintura de Opel España S.A.* Proyecto Fin de Carrera, CPS, Universidad de Zaragoza, Noviembre 2002
60. Lozano, M.A. et al. *Memoria del Proyecto PB98-1607: Optimización estructural y operacional con programación lineal-entera*. Dpto. Ingeniería Mecánica, Universidad de Zaragoza, Enero 2002.